

UNIVERSITÄT REGENSBURG

Fakultät für Philosophie, Kunst-, Geschichts- und
Gesellschaftswissenschaften

Bachelorarbeit
im Studiengang Politikwissenschaft

**Voting-with-the-feet: Eine Analyse des Tiebout-Modells
mittels Agenten-basierter Modellierung**

Vor- und Zuname: Patrick Schwabl

Matrikelnummer: 1740937

Abgabedatum: 25.04.2019

Erstgutachter: Dr. Maximilian Grasl

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Melanie Walter-Rogg

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Theoretischer Rahmen.....	5
2.1	Ökonomische Theorien der Politik	5
2.2	Das Tiebout-Modell	7
3	Methodischer Rahmen - Agenten-basierte Modellierung und Monte-Carlo Simulation	12
4	Operationalisierung, Modellbeschreibung und Replikation.....	14
4.1	Die Simulation von Kollman et al.	14
4.2	Die Replikation nach Kollman et al.	18
4.3	Die erweiterte Simulation.....	21
4.4	Simulationsablauf.....	23
5	Analyse der Simulation	28
5.1	Deskriptive Statistiken	28
5.2	Inferenzstatistische Analyse	35
5.3	Regressionsdiagnostik.....	35
5.4	Ergebnisse der Analyse	38
6	Fazit.....	42
	Literatur.....	45
	Anhang	48

1 Einleitung

"What I cannot create I do not understand." (Feynman 1988) Es wird zum Teil sehr kontrovers diskutiert, was der Nobelpreisträger Richard Feynman mit diesem Satz meinte. Er schrieb ihn kurz vor seinem Tod an die Tafel seines Büros am California Institute of Technology. Eine oft herangezogene und naheliegende Interpretation ist die folgende. An Feynmans Denken und Handeln wurde oft deutlich, dass er der Ansicht war, ein Problem wäre erst dann richtig verstanden, wenn es gelänge, es von Grund auf selbst zu erschaffen, bis es in seinen Eigenschaften mit dem Beobachteten übereinstimmt. (Vgl. Feynman et al. 1988: 141 f.)

Dieser Auffassung wird in dieser Arbeit gefolgt. Es wird der Versuch unternommen, ein reales politikwissenschaftliches Phänomen als Computersimulation zu entwerfen. Die Muster und Verhaltensweisen dieser Simulation können dann genutzt werden, um das Verständnis der echten Welt zu erweitern.

Die „Abstimmung mit den Füßen“ (*voting-with-the-feet*) bezeichnet in der Politikwissenschaft die Tatsache, dass es Menschen möglich ist, aus einer Region abzuwandern, wenn ihnen die dort umgesetzte Politik nicht zusagt. Dabei kann unter einer Region alles verstanden werden, das sich sinnvoll interpretieren lässt. Von Landkreisen und kleineren Verwaltungseinheiten über Bundesländer und Bundesstaaten bis zu ganzen Staaten und Ländern ist alles möglich. Der Brexit bietet hier ein sehr offensichtliches Beispiel. Viele in Großbritannien lebende EU-Bürger dürften mit dem Brexit nicht einverstanden sein. Bisher nutzten diese ihr Recht zum *voting-with-the-feet*, indem sie aus ihren Ursprungsländern nach Großbritannien zogen. Damit gaben sie ihre Stimme klar für das Vereinigte Königreich ab, indem sie durch ihren Zuzug signalisierten, dass ihnen das dortige Politikangebot mehr zusagt, als in ihrer Heimat oder anderswo. Nun werden diese Menschen durch den Brexit zwar nicht direkt gezwungen, das Land zu verlassen. Doch ergeben sich Visa-Fragen und andere Unwägbarkeiten durch den EU-Austritt der Briten. (Vereinigtes Königreich 2019) Das neue Politikpaket veranlasst die im UK lebenden EU-Bürger dazu, dieses auch neu zu evaluieren. Wenn sie in einem anderen Land ein besseres Politikangebot erwarten und die Kosten für den Umzug aufgewogen werden, liegt es nahe, den Wohnort zu wechseln. Sie nutzen ihr Recht auf ein *voting-with-the-feet*. Gleiches gilt natürlich auch für auf dem EU-Festland lebende britische Bürger.

Selbstverständlich ist dies eine recht verkürzte Darstellung. Viele andere Fragen spielen bei einer so einschneidenden Entscheidung eine Rolle. Doch letztlich ist ein Wohnortwechsel, gerade in einer solch extremen Situation wie dem Brexit, eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Das Beispiel zeigt dies sehr gut, weil der Brexit Kosten verursachen wird, die für viele EU-Bürger durchaus beträchtlich sein dürften. Eine Theorie, welche unter anderem das hier beschriebene Szenario zu erklären versucht, wird als Tiebout-Modell bezeichnet. Es wurde vom Ökonom Charles Tiebout erstmals im Jahr 1956 beschrieben.

Die Methode, mit der die von Tiebout formulierte Theorie als Computersimulation umgesetzt werden soll, wird als Agenten-basierte Modellierung (ABM) bezeichnet. Dabei wird eine Vielzahl von verschiedenen Agenten sowie deren Verhalten untereinander und mit ihrer Umwelt untersucht. Ihnen werden Regeln einprogrammiert, die ihr Handeln leiten, nicht aber vorherbestimmen sollen.

Die empirische wie auch theoretische Forschung (wozu sich diese Arbeit zählt) zu Tiebouts Modell ist weitläufig und kann hier kaum überblickt werden. Vor allem von Bedeutung ist hier die Forschung, welche sich einer möglichst genauen Präzisierung der Theorie verschrieben hat. Denn präzise Angaben sind nötig, um die Algorithmen des Programms entwerfen zu können.

Auch kann im Rahmen der Arbeit auf Erfahrungen mit der Methode zurückgegriffen werden, die andere Forscher mit anderen Fragestellungen gemacht haben. Schon der in der Politikwissenschaft für seine spieltheoretische Forschung berühmte Robert Axelrod bediente sich der ABM, um Fragen der Konkurrenz und Kooperation nachzugehen. (Axelrod 1997) Eine der allerersten Computersimulationen, welche sich im weitesten Sinne als politikwissenschaftlich bezeichnen lässt, war das Sugarscape-Modell von Epstein und Axtell. (Epstein und Axtell 1996) Diese frühen Beiträge sind wertvoll für alle weiteren Anstrengungen in dieser Richtung, weil sie zeigen, wie eine Simulation von Grund auf gedachte werden muss und worauf dabei zu achten ist.

Es wurden bereits von anderen Forschern erfolgreiche Versuche unternommen, das Tiebout-Modell als Computersimulation umzusetzen. Kollman et al. (1997) machten hier den Anfang. Auf der Beschreibung ihres Programms wird diese Arbeit aufbauen. Replikationen dieser wurden erfolgreich von Seagren (2015) und Janssen (2019) unternommen.

Aufbauend auf diesen Simulationen wird die vorliegende Arbeit zunächst ebenfalls ein eigenes ABM nach den Spezifikationen von Tiebouts Theorie und Kollman et al. entwerfen. Deren Ergebnisse werden danach mit denen der früheren Versionen verglichen. Ausgehend von der Theorie selbst sowie einer in der Forschung oft erwähnten Unzulänglichkeit der anderen Computermodelle, wird die eigene Simulation dann erweitert. Die daraus abgeleiteten Hypothesen werden mittels gängiger statistischer Methoden an den vom Modell generierten Daten getestet. Bevor dies alles geschehen kann, wird jedoch noch einmal auf den theoretischen sowie den methodischen Rahmen der Arbeit eingegangen. Den Anfang macht die Theorie.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Ökonomische Theorien der Politik

In diesem Teil der Arbeit wird das theoretische Gerüst des Tiebout-Modells zusammenfassend dargestellt. Es lässt sich der Public Choice (PC), also der neuen politischen Ökonomie (NPÖ) beziehungsweise den Ökonomischen Theorien der Politik, zuordnen.¹ "Public choice can be defined as the economic study of nonmarket decision making, or simply the application of economics to political science." (Mueller 2003: 1) Die Schule der NPÖ versucht also die Werkzeuge, welche sich in den Wirtschaftswissenschaften bewährt haben für die Politikwissenschaft nutzbar zu machen. Zwei wichtige Merkmale der PC gilt es hier zu beleuchten.² Diese wurden beide aus den ökonomischen Theorien entlehnt. Dabei handelt es sich erstens um den sogenannten *methodologischen Individualismus* sowie zweitens um das Konzept der Rationalität.

Zweiteres ist auch in der Politikwissenschaft hinlänglich bekannt. Kurz gesagt wird dabei unterstellt, dass alle Individuen in einem sozialen System rational, also nutzenmaximierend, handeln. Dabei gibt es eine Regel, aus der sich für jede Person ein individueller Nutzen ableiten lässt. Rational verhält sich, wer diesen immer strikt maximiert. (Vgl. Sunken und Schubert 2018: 39)

Die in dieser Arbeit untersuchten und am Computer simulierten Agenten, also Individuen, agieren *nicht* strikt rational. Sie verhalten sich nach Regeln, welche der sogenannten *bounded rationality* zuzuordnen sind. Dies ist eine erweiterte Form der einfacheren Annahmen des homo oeconomicus. Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass Menschen sich ganz offensichtlich nicht immer nur daran orientieren, ihren Nutzen zu maximieren.³

Konkret bedeutet dies, dass die Individuen über Teile oder gar die Gänze des Geschehens nicht vollständig informiert sind. Außerdem besitzen sie nur "[l]imited cognitive capacity, faulty information processing, low bandwidth, small and imperfect memory, and multiple types of biases." (Cioffi-Revilla 2018: 332) Selbst wenn also alle Informationen zugänglich wären, stünden den Menschen nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung,

¹ Diese drei Begriffe werden in dieser Arbeit Synonym verwendet.

² Selbstredend verfügen die Familien der ökonomischen Theorien der Politik über eine Vielzahl weiterer Eigenschaften, welche hier nicht erschöpfend behandelt werden können. Dazu sei auf die zitierte Literatur verwiesen.

³ Wie genau diese Regeln der *bounded rationality* in der Simulation umgesetzt wurden, darauf wird weiter unten noch zu sprechen sein.

um die vorhandenen Informationen einer angemessenen Analyse und Evaluation zu unterziehen.

Das andere wichtige Merkmal dieser Theorien, das hier gesondert hervorgehoben werden soll, ist der sogenannte *methodologische Individualismus*, welcher ebenfalls den Wirtschaftswissenschaften entlehnt ist. Dieser betont das Individuum als relevante Analyseeinheit allen Erkenntnisgewinns. Wer also Gesellschaft und damit auch Politik verstehen will, muss das Handeln der vielen einzelnen Individuen, die Gesellschaft und Politik erst hervorbringen, untersuchen. Jedes soziale Phänomen lässt sich demnach als die schlichte Summe individueller sozialer Handlungen begreifen. "Soziale Strukturen und Phänomene haben nach dieser Sichtweise keine emergenten Eigenschaften und sind somit immer durch individuelles Verhalten rückführ – und erklärbar." (Sunken und Schubert 2018: 218)

Dies steht in einem gewissen Gegensatz zur hier gewählten Methode der Agentenbasierten Modellierung. Diese geht ganz klar davon aus, dass ein System durchaus Eigenschaften hervorzubringen vermag, die sich nicht anhand der Verhaltensweisen der einzelnen Agenten erschließen lassen. Die zu untersuchende und zu simulierende Ebene ist jedoch auch bei ABM die Mikroebene der einzelnen Individuen. Nur darin, welche Welt aus dem Handeln der Agenten hervorgehen kann, unterscheiden sich ABM und PC. Dieser Gegensatz wird hier wissentlich und billigend in Kauf genommen. Dabei wird sowohl der Methode als auch der Theorie zugestimmt, dass die Untersuchungseinheit sozialer Phänomene der Mensch sein sollte. Was das Resultat auf der Systemebene angeht, wird hier die Sichtweise der ABM vertreten.

"Es ist zweckmäßig, das, was in der Gesellschaft geschieht, auf Wahlhandlungen einzelner Individuen zurückzuführen. In dieser Optik sind Kollektiventscheidungen nicht die Entscheidungen **von** Kollektiven, sondern Entscheidungen von Individuen **in** Kollektiven." (Kirsch 2004: 45; Hervorhebungen im Original) Diese Perspektive von Guy Kirsch deutet schon innerhalb der PC-Theorie eine differenziertere Beziehung zwischen dem *methodologischen Individualismus* und dem Phänomen der Emergenz an. Auch Kenneth Arrow war ebenso wenig der rückhaltlosen Überzeugung, Public Choice und Emergenz würden sich ausschließen. "It is clear that the individualist perspective does play an essential role in understanding social phenomena. Particularly striking is the

emergent nature of social phenomena, which may be very far from the motives of the individual interactions." (Arrow 1994: 3)

Dass Emergenz ein grundlegendes Charakteristikum komplexer, sozialer Systeme ist, wird allein am Titel eines Werkes des Gründungsvaters der ABM deutlich. Das von Thomas Schelling 1978 veröffentlichte Werk *Micromotives and Macrobehavior* legt dar, wie schon Schelling sah, dass es möglich ist, individuelles Verhalten zu untersuchen, um soziale Phänomene auf den darüber liegenden Ebenen zu erklären.

In der Interpretation mancher Autoren der Public Choice schließt der *methodologische Individualismus* also emergentes Systemverhalten, wie es ABM oft zutage fördern, aus. Eine Diskussion, ob diese Interpretation sinnvoll oder richtig ist, muss an anderer Stelle geführt werden. Hier wird der Interpretation der Wissenschaft komplexer Systeme und der ABM als Methode gefolgt, nach der emergentes Verhalten nicht nur möglich, sondern vielmehr ein Merkmal zahlreicher sozialer Systeme ist. Diese Arbeit geht davon aus, dass der *methodologische Individualismus* insofern wertvoll für das Verständnis von Fragen der NPÖ ist, als dass der einzelne Mensch tatsächlich die Untersuchungseinheit sein muss. Jedoch wird an dieser Stelle klar angenommen, dass Emergenz ebenfalls eine Eigenschaft von sozialen, aus Individuen bestehenden Systemen ist. Nicht zuletzt sucht diese Arbeit zu zeigen, wie zumindest ein Modell der PC – das Tiebout-Modell – emergentes Verhalten zeigt.

2.2 Das Tiebout-Modell

"In contrast to the disappointing promise of majority rule, the utopian quality of the unanimity rule, and the imposing complexity of the newer, more sophisticated procedures, Buchanan's clubs and Tiebout's voting-with-the-feet seem to accomplish the task of revealing individual preferences by the surprisingly simple device of allowing people to sort themselves out into groups of like tastes." (Mueller 2003: 187)

Menschen finden sich also nach dem Tiebout-Modell zu Gruppen gleicher oder zumindest ähnlicher Präferenzen zusammen. Nach Buchanan organisieren sich Individuen in "clubs, or consumption ownership-membership arrangements." (Buchanan 1965: 1) Dies sind Gruppen, die aus verschiedenen Gründen ähnliche Präferenzen bezüglich öffentlicher Güter haben. Sie stellen diese Güter gemeinschaftlich für ihren, und nur ihren, Club bereit, da dies billiger ist, als eine Bereitstellung des Gutes durch jeden Einzelnen für sich selbst.

Bei Tiebout findet eine solche Sortierung nach Wohngebieten oder Regionen statt. Das heißt, Menschen finden sich nicht in Clubs zusammen, sondern wählen stattdessen ihren Wohnort so, dass sie mit Personen, welche ähnliche Präferenzen haben, in geografischer Nähe und in Abgrenzung zu anderen Regionen leben. Bei Buchanans Theorie spielt die räumliche Dimension keine Rolle. (Vgl. Oates 2006: 38) Die bekannteste Formulierung, in der die Grundannahme des Tiebout-Modells klar wird, ist wohl Folgende:

"Just as the consumer may be visualized as walking to a private market place to buy his goods, the prices of which are set, we place him in the position of walking to a community where the prices (taxes) of community services are set. Both trips take the consumer to market. There is no way in which the consumer can avoid revealing his preferences in a spatial economy. Spatial mobility provides the local public-goods counterpart to the private market's shopping trip."

(Tiebout 1956: 422)

Dies würde in letzter Konsequenz dazu führen, dass kein Individuum mehr einen Grund hätte, aus seinem jeweiligen Gebiet abzuwandern, da sich am Ende jeder Bürger in der für seine Präferenzkombination besten Region befände. (Dohse 1996: 9)

Tiebout bringt also zum Ausdruck, dass eine Äquivalenz besteht zwischen dem Kauf eines Gutes aus privater Herstellung und einem öffentlichen Gut. Für beide würde der Konsument zu einem Teilnehmer an einem Markt werden. Der Unterschied zwischen beiden ist schlicht der Ort an dem diese „gekauft“ werden können. So wird Ersteres in einem Laden gekauft, während Letzteres in einer Verwaltungseinheit⁴ der Wahl des Bürgers erstanden werden kann.⁵

Tiebout selbst formuliert in seinem Beitrag 1956 sieben Axiome, die erfüllt sein müssen, um eine Sortierung der Agenten nach seinen Effizienzkriterien zu gewährleisten. Die fünf hier relevanten sind:

- (1) Völlige Mobilität aller Individuen ohne Berücksichtigung der Kosten eines Umzuges
- (2) Völlige Information über die Angebote an öffentlichen Gütern in allen Regionen

⁴ Unter Verwaltungseinheit sind dabei im Kontext der Bundesrepublik vor allem Bundesländer, Kommunen oder Gemeinden zu verstehen. Im Prinzip ist es aber möglich das Modell auf jede Art voneinander abgrenzbarem Gebiet anzuwenden. So könnten auch die Länder der Europäischen Union als Verwaltungseinheiten im Sinne Tiebouts gedacht und modelliert werden.

⁵ Interessant ist, dass Tiebout von einer *spatial economy* spricht. Es ist also anzunehmen, dass auch er eine wie auch immer geartete föderale Ordnung im Sinn hatte, zumal er seine Überlegungen meist mit Blick auf die Vereinigten Staaten anstellte.

- (3) Eine große Zahl an Regionen
- (4) Wohnortunabhängiges Einkommen aller Agenten
- (5) Keine Spill-Over-Effekte zwischen den einzelnen Regionen⁶.

Die beiden hier nicht genannten Annahmen (6) und (7) betreffen die Kosten der Bereitstellung der öffentlichen Güter in den Regionen. Diese sind im Rahmen dieser Arbeit nicht relevant, da hier die Nachfrageseite öffentlicher Güter betrachtet wird und deren Kosten als gedeckt angenommen werden. (Vgl. Tiebout 1956: 419) Annahme (1) soll hier fallengelassen werden, um zu untersuchen, welche Auswirkungen eine realistischere Auslegung dieses Faktors auf das Modell hat. Die erweiterte Simulation wird also Transaktionskosten, die ein Umzug für einen Bürger mit sich bringt, modellieren.

Die übrigen vier Prämissen bleiben bestehen, wobei zu (3) zu sagen ist, dass Tiebout nie definiert hat, was unter einer großen Anzahl Regionen zu verstehen ist. Einige seiner Ausführungen sprechen von einer unendlichen Menge an Gebieten, eine sicherlich kaum realitätsnahe Annahme. Für die hier entworfene Simulation bewegt sich diese Variable im Bereich zwischen eins und zehn. Dies scheint eine vernünftige Annahme, da es kaum denkbar ist, dass eine Person über mehr als zehn mögliche Gemeinden oder Regionen Informationen zusammenzutragen und diese außerdem zu analysieren vermag.

Über die von Tiebout aufgestellten Prämissen hinaus, ging die bisherige Forschung außerdem davon aus, dass die Präferenzen der Bürger im Zeitverlauf stabil, also völlig unveränderlich sind. (Vgl. Seagren 2015: 207) Mit dieser Annahme soll hier gebrochen werden, um zu untersuchen, welchen Einfluss dies auf das Modellverhalten hat. Denn Präferenzen von Menschen ändern sich im Verlauf eines Lebens häufig. So ist es ein durchaus überzeugendes Argument, dass zeitinvariante Präferenzen der Bürger nur "als kurzfristiges Konzept" sinnvoll sind. (Dohse 1996: 14)

In seiner ursprünglichen Version liest Tiebout den Einfluss politischer Entscheidungsfindung völlig unbeachtet. "Tiebout's paper says little if anything about the supply side and, in particular, nothing about the technology of production of public goods or the underlying political mechanism by which levels of public goods might be chosen."

⁶ Spill-Over-Effekte würden stattfinden, wenn der Zustand eines Gebietes einen unmittelbaren Einfluss auf den Zustand eines anderen Gebietes hat. Mittelbare Einflüsse sind durchaus möglich, beispielsweise über Wanderungsbewegungen der Bürger.

(Rubinfeld 1987: 574) Die Forschung differenzierte sich dahingehend jedoch immer weiter aus und es wurden Versuche unternommen, verschiedene Mechanismen der Präferenzaggregation miteinzubeziehen. Ein Forschungsstrang beschäftigt sich mit der Frage, "welche Konsequenzen alternative Annahmen hinsichtlich des politischen Entscheidungsprozesses auf lokaler Ebene für die Effizienz der Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter haben." (Dohse 1996: 18)

Zwar hielten sich einige Zweifler, die darauf beharrten, es wäre möglich und richtig, Politik hier nicht berücksichtigen zu müssen. "[T]he Tiebout model focuses exclusively on the "exit" option and ignores completely the "voice" alternative. Tiebout households "vote with their feet"; they don't use the ballot box. [...] This I will call "entrepreneurial" version of the model." (Oates 2006: 29) Diese Argumente hatten den Hintergrund, dass politische Meinungsfindung irrelevant wäre, wenn alle Individuen in einer Region die gleichen Präferenzen hätten. Dies wäre tatsächlich der Fall, würde man Tiebouts Modellierung mit unendlich vielen, unendlich kleinen Regionen zugrunde legen. Diese wenig realistischen Annahmen und die offensichtliche Rolle, die die Politik auf lokaler Ebene spielt, führten zur weitgehenden Einsicht, dass ein Modell, wie es Tiebout im Sinn hatte ohne Politik nicht gewinnbringend wäre. (Vgl. Dohse 1996: 58 f.) "Politics cannot be eliminated from local government models without making extremely strong assumptions about the tastes and opportunities facing citizens." (Rose-Ackerman 1983: 62) Frühere ABM des Tiebout-Modells implementierten das Downs'sche Medianwählermodell als einfache direktdemokratische Abstimmung der Agenten. Darüber hinaus gab es in diesen Simulationen auch die Möglichkeit, dass Agenten ihre Stimmen in einem Parteiensystem mit Mehrheitswahlrecht sowie mit Verhältniswahlrecht aggregieren. (Vgl. Kollman et al. 1997: 978; Seagren 2015: 200) Auch dahingehend wird, ausgehend von der bisherigen Forschung, ein Schritt weiter gegangen, indem ein vierter Algorithmus zur Präferenzaggregation eingebaut wird. Die sogenannte Borda-Wahl versucht im Rahmen des Modells, das Wahlsystem des single-transverable-vote, wie es beispielsweise in Irland und Malta zum Einsatz kommt, näherungsweise zu simulieren. (Vgl. Nohlen 2014: 410 f.)

Die theoretische Literatur zum Tiebout-Modell beschränkt sich weitestgehend darauf, unter welchen Bedingungen beziehungsweise Prämissen es für eine Gesellschaft mit verschiedenen Regionen möglich ist, für die Bewohner ein Pareto-Gleichgewicht

herbeizuführen. ABM jedoch können über die Suche nach Gleichgewichten hinausgehen und beispielsweise untersuchen, wie wahrscheinlich es ist, dass überhaupt jemals ein solches Gleichgewicht im System eintritt. Wenn dem nicht so ist, so ist es mit ABM auch möglich zu untersuchen, welche Oszillationen das System hervorbringt – also um welche Gleichgewichtspunkte es schwankt.⁷ "Das gemeinsame Fazit dieser Arbeiten lautet, daß [sic] es zwar prinzipiell möglich ist, daß [sic] eine 'Tiebout-Ökonomie' ein pareto-optimales Gleichgewicht erreicht, daß [sic] jedoch die benötigten Annahmen außerordentlich restriktiv sind." (Dohse 1996: 11)

Ein Gleichgewicht ist im Tiebout-Modell erreicht, wenn kein Agent mehr einen Grund zur Abwanderung aus seiner aktuellen Region hat, also seine Präferenzen in der gegenwärtigen Region am besten repräsentiert werden. Dies entspricht dem spieltheoretischen Nash-Gleichgewicht, welches im weiteren Verlauf der Arbeit als Definition für das Erreichen eines Systemgleichgewichts der Computersimulation verwendet werden soll. (Vgl. Dohse 1996: 12) Es kann hier vorweggenommen werden, dass ein solches Gleichgewicht in der Regel nicht erreicht wird.

⁷ Diese Punkte werden in der Komplexitätstheorie in der Regel Attraktoren genannt. Ein Attraktor ist ein Punkt, gegen den verschiedene Werte des Systems immer wieder konvergieren, ohne bei diesem Punkt aber jemals stabil zu verharren. (Vgl. Mitchell 2011: 30).

3 Methodischer Rahmen - Agenten-basierte Modellierung und Monte-Carlo Simulation

"The core idea of Agent-Based Modeling is that many (if not most) phenomena in the world can be effectively modeled with agents, an environment, and a description of agent-agent and agent-environment interactions. An agent is an autonomous individual or object with particular properties, actions, and possibly goals." (Wilensky und Rand 2015: 32)

Wie bereits verdeutlicht wurde, ist die Methode dieser Arbeit die Agenten-basierte Modellierung. Ein ABM besteht aus einer gewissen Zahl Agenten. Diese sind zielorientiert, meist begrenzt rational, autonom und sie interagieren miteinander. Alle Agenten handeln innerhalb einer Umgebung oder Umwelt, auf die sie ebenfalls Einfluss nehmen können und von der sie wiederum beeinflusst werden. (Vgl. Cioffi-Revilla 2018: 470) Ein Agent kann alles sein, von einem Atom über einen Menschen bis zu einer Galaxie und allem, was dazwischen liegt. Es gibt beispielsweise Modelle, die versuchen, die Ausbreitung von Krebs im menschlichen Körper anhand von ABM zu modellieren und zu untersuchen. (Wilensky 1998) Dabei werden die Agenten als Krebszellen entworfen und interpretiert. Den Agenten werden außerdem Regeln mitgegeben, nach denen sie handeln müssen oder können. Diese werden meist in einer Programmiersprache umgesetzt, im Fall dieser Arbeit wurde die Simulation in der Sprache NetLogo implementiert. (Wilensky 1999)

Im Gegensatz zur Spieltheorie haben ABM meist nicht das Ziel einen Gleichgewichtszustand des Systems zu identifizieren. "Equilibrium is a nice benchmark, but what if the system does not equilibrate? Or what if time to equilibrium is so long that the equilibrium is not of much scientific interest?" Vielmehr gilt es zu testen, "whether the system can keep doing what it needs to do". (Marchi und Page 2014: 6) Dabei passiert es nicht selten, dass das System um einen gewissen Punkt herum oszilliert. Dieser Punkt wird als Attraktor bezeichnet.

Eine verwandte Methode, die oft in Kombination mit ABM eingesetzt wird, sind sogenannte Monte-Carlo-Verfahren. "We define a Monte Carlo simulation as any computational algorithm that randomly generates multiple samples of data from a defined population based on an assumed DGP [data generating process, PS]." (Carsen und Harden 2014: 4) Es werden also Zufallszahlen aus einer gewissen Verteilung, die sich empirisch

bestätigt hat, gezogen. Aber auch Verteilungen, die auf theoretischen Überlegungen basieren, sind möglich. Auf Basis dieser Zahlen treffen die Agenten eines Modells beispielsweise Entscheidungen. So wird etwa im vorliegenden Modell der Wohlstand der Bürger (Agenten) nicht aus einer Normalverteilung oder einer Uniformverteilung gezogen, sondern aus einer rechtsschiefen Beta-Verteilung. Diese kommt der Wohlstandverteilung in vielen Ländern näher, als etwa die beiden vorher genannten.⁸ (Vgl. McDonald und Ransom 2008: 150) Im vorliegenden ABM sind mehrere Monte-Carlo-Simulationen enthalten.

ABM sind also oft, wie auch hier, eine Kombination aus heuristischen Regeln für die Agenten und stochastischen Prozessen, auf deren Basis Entscheidungen getroffen und Eingabeparameter festgelegt werden. "Monte Carlo [berechnet] das wahrscheinliche individuelle Verhalten einer großen Zahl individueller Objekte und kommt damit der Art und Weise, wie das physikalische Universum [oder die soziale Wirklichkeit, PS] tatsächlich funktioniert" unglaublich nahe. (Dyson 2016: 280) Was für subatomare Teilchen gilt, gilt auch für jeden anderen Akteur oder Agenten, dessen Verhalten gewissen Regeln folgt. Die Prozesse werden viele Male durchgespielt um zu sehen, welche Streuung im Ergebnis vorliegt. Dadurch ist es möglich ein Bild von den womöglich real auftretenden Ergebnissen zu erhalten. Nachdem Stanislaw Ulam die Methode in den 50er Jahren für die Informatik und die Physik entdeckt hatte, hat diese mittlerweile auch Eingang in die Sozialwissenschaften gefunden und soll hier wie oben beschrieben verwendet werden.

⁸ Eine solche Verteilung bedeutet keine übermäßige Ungleichheit des Wohlstandes. Es heißt aber doch, dass wenige sehr viel besitzen und die breite Masse der Bevölkerung eher in der Mitte beziehungsweise im unteren Drittel zu verorten ist. Ein beispielhaftes Histogramm dazu ist in Anhang 4 abgedruckt.

4 Operationalisierung, Modellbeschreibung und Replikation

Es wird zunächst eine eigene Simulation entworfen, die das Ziel hat, die Ergebnisse von Kollman et al. (1997) und Seagren (2015) zu replizieren. Dabei kann eine ausreichende Übereinstimmung erreicht werden. Danach wird die Simulation bezüglich der bereits angesprochenen Aspekte erweitert. Mit der erweiterten Version werden dann Sensitivitätsanalysen durchgeführt, indem über die Kombination aller verfügbaren Eingabeparameter iteriert wird. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Programm für jede mögliche Kombination an Variablen eine gewisse Anzahl an Durchläufen simuliert. Die so entstehenden Daten werden dann mit Blick auf die zwei Hypothesen analysiert und die Ergebnisse auch denen der früheren Simulationen verglichen, um zu eruieren, inwiefern das Tiebout-Modell auch der Erweiterung dieser Arbeit standhält.

4.1 Die Simulation von Kollman et al.

Im Folgenden wird das Modell von Kollman et al. beschrieben. Es ist zu beachten, dass es nicht möglich war, mit den Autoren Kontakt aufzunehmen oder Zugang zum ursprünglichen Programmcode der Simulation zu erhalten. Zwei frühere Replikationen, eine davon implementiert in Java beziehungsweise Repast (Vgl. Seagren 2015), die andere ebenfalls in NetLogo (Vgl. Janssen 2019), konnten für diese Arbeit herangezogen werden.⁹ Die Version von Seagren ist sehr umfangreich, wohingegen der Simulation von Janssen viele Elemente fehlen, welche von Kollman et al. aber erwähnt werden.

So war es letztlich nötig, eine eigene Version der Simulation zu entwerfen, um deren Ergebnisse mit den Früheren vergleichen zu können. Da dieses ABM in seiner Struktur möglichst genau mit dem Programm von Kollman et al. übereinstimmen soll, wird deren Modell hier noch einmal zusammenfassend in seinen wichtigsten Punkten beschrieben. Bevor dann das erweiterte Modell beschrieben und analysiert wird, werden zunächst die Ergebnisse von Kollman et al. sowie Seagren mit denen der Replikation verglichen.

⁹ Repast ist, ähnlich wie NetLogo eine Umgebung, die speziell darauf ausgelegt ist, die Umsetzung von ABM zu erleichtern und dafür entsprechende Features bietet. Im Gegensatz zu NetLogo ist Repast aber keine eigene Sprache, sondern mit Java identisch.

Abbildung 1: Tiebout-Welt in NetLogo

Visualisierung einer Tiebout-Welt mit 1000 Bürgern verteilt auf sechs Regionen und zwei Parteien pro Region. Quelle: Eigene Darstellung.

In der Simulation von Kollman et al. existieren zwei verschiedene Arten von Agenten. Zum einen die Parteien, zum anderen die Wähler. Außerdem leben alle Agenten in verschiedenen Amtsbereichen (*juristictions*). Wie Abbildung eins zeigt, können beispielsweise sechs verschiedene Bereiche existieren, in denen insgesamt 1000 Wähler (die grünen Punkte) sowie jeweils eine Anzahl Parteien (die gelben Figuren) leben. Die früheren Simulationen führten ihre Untersuchungen immer mit 1000 Bürgern durch, dies soll hier beibehalten werden. Die Menge der Bereiche und der Parteien ist dagegen variabel. Außerdem wird eine ebenfalls frei wählbare Zahl an Sachfragen (*issues*) simuliert, zu denen die Parteien jeweils eine Position haben. (Vgl. Kollman et al. 1997: 983) Diese sind alle dichotom, es gibt also für die Parteien entweder die Möglichkeit, für ein jeweiliges öffentliches Gut (1) oder aber gegen dasselbe zu sein (0).¹⁰ Die Wähler dagegen haben für jede Sachfrage einen Nutzen zugeordnet, der ihnen aus der Umsetzung entspringen würde. Dieser liegt im Intervall $[-400/N, 400/N]$, wobei N die Anzahl der in Frage stehenden Themen ist. Es ist also auch möglich, dass einem Wähler aus der Umsetzung eines Themas ein negativer Nutzen entspringt, eine durchaus realistische Annahme. Der Gesamtnutzen U eines beispielhaften Bürgers in einem Geltungsbereich ergibt sich wiederum aus folgender Formel:

$$U = \sum v_i * d(p_i),$$

wobei $p \in \{\text{Ja, Nein}\}$,

$d(\text{Ja}) = 1$ sowie $d(\text{Nein}) = 0$,

p_i die Position eines Amtsbereiches bezüglich Sachfrage i und

v_i der Nutzen des Wählers bezüglich Sachfrage i ist. (Kollman et al. 1997: 980)

¹⁰ Die Begriffe öffentliches Gut, Issue und Sachfrage werden im Rahmen dieser Arbeit als Synonyme betrachtet. Dies rührt von der Abstraktheit her, mit der diese in der Simulation eingebaut wurden. Letztlich können die Nullen und Einsen der Parteien und Regionen mit allen politischen Fragen verbunden werden. Gleiches gilt für die Präferenzen der Bürger.

Die Formel drückt nichts anderes aus, als die Tatsache, dass ein Bürger in einer gewissen Region für das Vorhandensein eines öffentlichen Gutes eine Nutzen-Auszahlung in Höhe seiner Präferenz für das jeweilige Gut erhält. Diese Präferenz kann positiv oder negativ sein, je nachdem, ob der Wähler das Gut befürwortet oder nicht. Damit kann auch der ausgezahlte Nutzen negativ sein. Sowohl die Präferenzen der Wähler, als auch die Positionen der Parteien sind linear separierbar, also additiv. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass sich eine Entscheidung bezüglich eines Issues nicht auf die Einstellung bezüglich eines anderen auswirken kann.

"Agents [Bürger, PS] do not take into account the effects of their own movements on future policies." (Kollman et al. 1997: 980) Den Abwandernden einer Region ist also nicht bewusst, welche Auswirkungen ihre Zuwanderung auf die Plattform des Gebiets haben wird, in welches sie auswandern.¹¹ Dies ist eine durchaus realistische Annahme und ein gutes Beispiel für die begrenzte Rationalität der Wähler, die auch für das erweiterte Modell dieser Arbeit beibehalten werden soll.

Die ursprüngliche Tiebout-Hypothese sah keine politischen Institutionen vor. Sie hielt diese letztlich sogar für obsolet, da es den Menschen möglich wäre, sich zu Gruppen gleicher Präferenzen zusammenzufinden. Wenn alle das gleiche wünschen, sind politische Entscheidungen, so die Schlussfolgerung, nicht mehr nötig. (Dohse 1996: 54) Da die Annahmen des Modells, das eine solche Welt ohne Politik hervorbringt, äußerst unrealistisch sind, kann davon ausgegangen werden, dass es in der Tat einen Unterschied macht, welche politischen Institutionen in einem realistischen Tiebout-Modell Berücksichtigung finden.

"This paper departs from the existing theoretical research by comparing the performance of different political institutions in a Tiebout setting." (Kollman et al. 1997: 979) Was die Rolle der Politik betrifft, dachten die Forscher um Kollman wohl ähnlich, als sie die erste Computersimulation von Tiebouts *voting-with-the-feet* entwarfen. Die von ihnen untersuchten Entscheidungsmechanismen werden im Folgenden kurz dargestellt.

Der erste Mechanismus ist das direktdemokratische Referendum (*democratic referendum*). Dieser ist der einzige der drei implementierten Mechanismen, der ohne Parteien auskommt. Dabei ist die Entscheidung über eine Umsetzung jedes einzelnen

¹¹ Als wird die Gesamtheit der Positionen einer Region zu allen Sachfragen bezeichnet.

Themas schlicht dadurch bestimmt, ob der Median der Präferenzen aller Bürger größer oder kleiner Null ist.¹² (Kollman et al. 1997: 980 f.)

Die zweite Regel zur Stimmaggregation wird von den Autoren *direct competition* genannt. Der Algorithmus zur Umsetzung dieses Verfahrens läuft auf eine Mehrheitswahl zwischen den Parteien hinaus. "We Model direct competition as winner-take-all plurality voting." (Kollman et al. 1997: 981)

Außerdem implementieren die Forscher *proportional representation*. Diese eins zu eins als reine Verhältniswahl in einem Mehrparteiensystem zu bezeichnen, wäre sicher nicht völlig richtig. Wie aber bei einer Verhältniswahl – und den oft konkordanzdemokratisch geprägten Systemen, welche durch sie hervorgehen – üblich, werden im umgesetzten Algorithmus die Positionen aller Parteien anteilig ihrer erhaltenen Wählerstimmen berücksichtigt. "For example, if a party advocating the platform (Yes, No, Yes) receives 18 percent of the popular vote, then party would vote Yes, No, and Yes on the first, second, and third issues respectively, and these three votes would each be assigned a weight of 0.18." (Kollman et al. 1997: 981) Jede Partei erhält also für jedes Issue wiederum eine nach ihren erhaltenen Wählerstimmen gewichtete Stimme. Mit einem solchen Mandat ausgestattet stimmen die Parteien dann untereinander über die Plattformen ihrer Regionen ab.

Darüber hinaus verfügen die Parteien nicht über vollständiges Wissen, wie ihre Positionen anzupassen wären, um die maximale Anzahl an Stimmen zu erzielen. Sie verfügen aber über die Möglichkeit, ihre Standpunkte im Zeitverlauf zu ändern, um dann - mit einer gewissen Unschärfe¹³ - zu prüfen, ob damit ein besseres Ergebnis möglich wäre. Die Bürger dagegen wissen von allen Regionen, in denen sie aktuell nicht leben, genau, welchen Nutzen sie dort erfahren würden. Dies ist die Basis, auf der sie ihre Entscheidung zum Wechsel ihres Wohnstandortes treffen. (Kollman et al. 1997: 979)

"For these experiments, we used 1,000 agents (citizens) and 11 binary issues." (Kollman et al. 1997: 983) Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden diese beiden Variablen für die Replikation ebenfalls konstant gehalten.

¹² In der weiter oben dargestellten Nutzen-Formel bedeutet eine negative Präferenz, dass ein Wähler gegen eine Sachfrage votiert. Eine positive Präferenz zieht ein positives Votum der einzelnen Wählers nach sich. Folglich kann das Medianwählertheorem wie beschrieben angewandt werden.

¹³ Präzise gesagt können die Parteien in jeder Umfrage immer nur zufällige zehn Prozent der Bevölkerung ihrer Region befragen.

Es sind dies die Grundzüge des von den Autoren entworfenen Programms. Viele Aspekte könnten hier noch Erwähnung finden. Das würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen und muss somit unterbleiben. Es wurde also bis hierher in einem ersten Schritt versucht, die Simulation von Kollman et al. nachzuvollziehen. Nun wird der Versuch unternommen das Programm nach diesen Spezifikationen selbst neu zu entwerfen.

4.2 Die Replikation nach Kollman et al.

Wilensky und Rand (2007) beschreiben sechs verschiedene Dimensionen, nach denen sich ein ursprüngliches Modell und dessen Replikation unterscheiden können. Diese sind: Zeit, Hardware, Sprache, Toolkits¹⁴, Algorithmen und Autoren.

Zwischen dem allerersten Modell von Kollman et al. und dem hier Entworfenen liegen 22 Jahre. In der Welt der Informatik und der Computer ist das eine sehr lange Zeit. Seit der ersten Replikation durch Seagren (2015) sind hingegen nur etwa vier Jahre vergangen.

Die Hardware hat sich seit dem Jahr 1997 in Dimensionen verändert, die hier kaum beschreibbar sind. Das ermöglicht es natürlich, eine Vielzahl mehr an Simulationen laufen zu lassen als es Kollman et al. möglich war.

Während Seagren seine Simulation in Java schrieb und Kollman et al. ihre noch in C umsetzten, ist die hier entworfene Version in NetLogo implementiert. Das ermöglicht eine wesentlich bessere Publikation des Modells. NetLogo ist sowohl eine vollständige Programmiersprache als auch ein Toolkit, das eine einfache Realisierung von ABM ermöglicht.

Die Algorithmen, die von Kollman et al. beschrieben wurden, wurden anhand ihres Beitrages und der von Seagren und Janssen (2019) entworfenen Programme möglichst genau nachvollzogen und umgesetzt.

Kontakt mit den Autoren gab es nicht. Jedoch war es möglich, mit Chad Seagren Kontakt aufzunehmen, um einige Fragen zu klären, sowie seinen Code einzusehen.

¹⁴ Mit einem Toolkit ist im Rahmen der ABM eine Software gemeint, die eine Umsetzung von Simulationen ermöglicht oder vereinfacht. NetLogo ist sowohl ein Toolkit als auch eine damit einhergehende Programmiersprache. Eine solche Kombination ist nicht zwingend der Fall. Mit jeder vollständigen Sprache kann ein ABM umgesetzt werden, aber nicht jedes Toolkit für ABM muss die Möglichkeit zur Programmierung per Syntax bieten. So gibt es beispielsweise Toolkits, mit denen ein ABM auch in einer Point-and-klick Umgebung im Browser entworfen werden kann. Die Bandbreite und Komplexität, der in diesen Umgebungen verwirklichtbaren ABM ist jedoch meist begrenzt oder mittels Programmiersprache leichter zu erreichen.

Diese sechs Kategorien beziehen sich auf den Rahmen, in welchem ein Modell entstanden ist. Die Güte der Ergebnisse des schließlich replizierten Modells lässt sich wiederum dreigeteilt einordnen. "In our conclusion we argue that these are three natural categories of model equivalence, which we call "numerical identity," "distributional equivalence," and "relational equivalence."'" (Axtell et al. 1996: 130)

Die erstgenannte Kategorie, die exakte numerische Gleichheit der Ergebnisse ist hier weder zu erwarten, noch von großem Nutzen. Da es sich um ein Modell mit diversen stochastischen Elementen handelt, ist es nicht möglich, eine solche Äquivalenz zu erzielen.

Um für die zweite Kategorie zu qualifizieren, dürfen die Maßzahlen der Simulation statistisch nicht von denen der Ursprünglichen zu unterscheiden sein. (Vgl. Axtell et al. 1996: 127) Zu diesem Zweck wurden unter anderem einfaktorielle Varianzanalysen berechnet, um zu überprüfen, ob die Mittelwerte der verschiedenen Simulationen verschieden sind.

Die letzte Klassifizierung verlangt die "same internal relationship among their results". (Axtell et al. 1996: 135) Das bedeutet also, dass beispielsweise das Treatment A immer zu einem gewissen Outcome B führt. Dies könnte sein, dass das Wahlsystem der direkten Demokratie im Modell immer den höchsten Pro-Kopf-Nutzen erzielt. (Vgl. Seagren 2015: 203)

Die Tabellen eins bis fünf in Anhang fünf zeigen, dass die drei Maßzahlen, welche sowohl Kollman et al. als auch Seagren in ihren Simulationen berechnet haben, in ihrer Verteilung beinahe völlig identisch mit den Ergebnissen des hier entworfenen Programms sind.¹⁵ Deshalb kann von weitestgehender relationaler Gleichheit gesprochen werden. Viele der Maßzahlen sind außerdem nicht statistisch voneinander zu unterscheiden, wie Tabelle sechs mit den Ergebnissen der Tukey HSD-Tests zeigt.¹⁶ Die Abweichungen, welche statistische Signifikanz aufweisen, bewegen sich außerdem in einer sehr geringen Spanne.

¹⁵ Wichtig ist bei diesen Tabellen zu beachten, dass eine Gleichheit der Mittelwerte wünschenswert ist. Die Nullhypothese sollte also erfüllt sein, was bedeutet, dass geringe Signifikanzen die Hypothese bestätigen. Aber auch auf den Skalen signifikante und dennoch sehr geringe Differenzen sind für eine Bestätigung, dass die Simulationen gleiche Ergebnisse liefern, ausreichend.

¹⁶ Das Problem einer Varianzanalyse ist, dass es bei mehreren Mittelwerten nicht möglich ist, zu sagen welcher der Mittelwerte verschieden von welchem ist. Paarweise T-Tests bieten sich nicht an, da es hier zu kumulativen p-Werten kommt. Der Tukey Honest Significant Differences Test korrigiert die p-Werte dieser paarweisen T-Tests, um korrekte paarweise p-Werte zu erhalten. (Abdi und Williams 2010: 1).

Das heißt, die Abweichung ist zwar vorhanden, aber sehr gering. Größere Abweichungen gibt es nur bei der Anzahl der Wohnortwechsel im System der Verhältniswahl und der Mehrheitswahl. Diese Abweichungen ließen sich leider nicht abschließend und befriedigend erklären. Letztlich ist das Modell auch stochastischer Natur - somit muss immer mit zufallsbedingten Schwankungen gerechnet werden. Auch Abweichungen in der Umsetzung des Algorithmus, welcher die Wanderungen der Wähler steuert, wäre eine Erklärung. Um dies aber final klären zu können, wäre es nötig, den Programmcode von Kollman et al. einzusehen. Dies war leider im Rahmen der Arbeit nicht möglich.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Replikation

Erreichter Standard der Replikation	Weitestgehende Verteilungsgleichheit der Maßzahlen und Gleichheit der Verhältnisse zwischen den Elementen der Simulation
Zentrale Maßzahlen	Pro-Kopf-Nutzen Distanz der Regions-Plattformen Anzahl der Umzüge
Kommunikation mit früheren Autoren	Teilweise (nur Seagren)
Vertrautheit mit der Sprache des früheren Modells	Teilweise (Grundkenntnisse Java / C)
Prüfung des Programmcodes	Teilweise (nur Seagren)
Abspielen des früheren Modells	Nein

Darstellung nach Seagren (2015: 202).

4.3 Die erweiterte Simulation

Da die Replikation also erfolgreich war, werden nun die Änderungen beschrieben, welche am Modell vorgenommen werden, um eigene Fragen zu beantworten.¹⁷

In den beiden vorherigen Abschnitten wurde gezeigt, dass das selbst entworfene Modell in der Lage ist, sowohl die Ergebnisse von Kollman als auch von Seagren zu replizieren. Diese Simulation wird nun anhand von Fragen, welche in der Forschung aufgeworfen wurden, sowie anhand von Fragen die Tiebouts Theorie selbst schon aufwarf, erweitert. Im Folgenden werden die bereits in Gliederungspunkt 4.1 vorgestellten Aspekte, die einer Änderung unterzogen wurden, noch einmal genauer erläutert.

"The agents' preferences remain constant throughout the simulation." (Seagren 2015: 207)

An diesem Punkt wird die für diese Arbeit programmierte Simulation das erste Mal von den beiden anderen abweichen. Wie schon im theoretischen Teil erwähnt, ist es wenig realistisch und nur für kurzfristige Überlegungen sinnvoll, die Präferenzen der Bürger als zeitunabhängig anzunehmen. Daher werden diese Meinungsänderungen der Wähler als stochastische Monte-Carlo Simulation umgesetzt, wie es in Punkt drei dieser Arbeit beschrieben wurde. Die Präferenzen der Bürger werden dabei zufällig aus einer Gleichverteilung gezogen. Es wäre auch denkbar, diese aus anderen theoretischen oder empirischen Verteilungen abzuleiten, um etwa eine sehr polarisierte Gesellschaft nachzubilden. Um eine gewisse Vergleichbarkeit mit den Modellen von Seagren und Kollman et al. zu wahren, ist die Entscheidung jedoch gegen eine solche noch weitergehende Erweiterung gefallen.

Es gibt also in jedem Zeitschritt der Simulation die zufällige Möglichkeit, dass ein Wähler seine Position zu einer zufällig ausgewählten Sachfrage ändert. Eine Untersuchungsfrage, die hier zu klären sein wird, ist, wie robust verschiedene Systeme politischer Entscheidungsfindung gegen derartige Volatilität der Bürger-Präferenzen sind. Gelingt es beispielsweise der direkten Demokratie besser die Unentschlossenheit von Wählern aufzufangen, als die absolute Mehrheitswahl dies vermag?

¹⁷ Das erweiterte Modell ist auf folgender Website verfügbar: http://modelingcommons.org/browse/one_model/6041#model_tabs_browse_nlw. Mit einem Klick auf das graue Feld kann es abgespielt werden sowie weiter Informationen eingesehen werden. Im Reiter *Code* ist der Programmcode verfügbar.

H1: Verschiedenen Wahlsystemen gelingt es verschieden gut, mit volatilen Meinungen und Präferenzen ihrer Wähler umzugehen.

Bei Seagren wie auch bei Kollman et al. entstehen den Bürgern außerdem keine Kosten für ihre zahlreichen Wohnortwechsel. Hier haben die beiden Simulationen die Vorgaben von Tiebouts Theorie direkt übernommen. "They move costlessly to the jurisdiction whose platform offers them the highest utility, without any expectation regarding the effect they may have on political outcomes in their prospective jurisdiction." (Seagren 2015: 207) Viele Modelle gehen ebenfalls von dieser recht unrealistischen Annahme aus. Dies mag auch mit der schwierigen Operationalisierung von Kosten in einer solchen Simulation zusammenhängen. Diese Operationalisierung würde es fast zwangsläufig nach sich ziehen, dass ein wie auch immer gearteter Algorithmus bestimmt, wie viele Ressourcen die Agenten in jedem Zeitschritt zur Verfügung haben. Dies soll hier umgangen werden, indem eine etwas indirektere Umsetzung der Kosten erfolgt.

So ist es den Bürgern im vorliegenden ABM erschwert, in eine Region einzuwandern, je reicher diese ist und je ärmer der jeweilige Agent ist. Die Wahrscheinlichkeit eines gewünschten Wohnortwechsels sinkt also, je höher die Differenz zwischen dem Reichtum eines umziehenden Agenten und der Region, in die dieser zu ziehen beabsichtigt. Das erschwert es, wie auch eine direkte Umsetzung der Kosten, den ärmeren Bürgern ihren Wohnstandort frei zu wählen. Begüterte Wähler hingegen können ihren Standort wesentlich freier wählen. Der anfängliche Wohlstand jedes Agenten wird zufällig aus einer rechtsschiefen Beta-Verteilung gezogen.¹⁸

Dass mit der Erhöhung dieser Variable (*affluence-needed-to-move*) auch eine höhere Segregation nach Einkommen der Bürger einhergehen wird, liegt wohl auf der Hand und ist gewissermaßen eine Tautologie. Wenn die Simulation so programmiert wird, dass sie eine Spaltung der Gesellschaft nach Ressourcen provoziert, so wird dies auch geschehen. Die viel interessantere Frage ist, wie die einzelnen Regime der Stimmaggregation mit dieser Tendenz zur Segregation werden umgehen können. Eine naheliegende Vermutung wäre, dass Wahlsysteme, welche möglichst viele Wanderungsbewegungen verursachen, eher dazu in der Lage sein werden, eine Aufspaltung zu verhindern.

¹⁸ Diese entspricht näherungsweise der Wohlstandverteilung in vielen demokratischen Dienstleistungsgesellschaften. Eine solche theoretische Verteilung findet sich in Anhang 4.

Denn letztlich ist es nicht nur eine Frage der Präferenzen, wer welche öffentlichen Güter zu konsumieren vermag. Von nicht geringerer Bedeutung ist die Frage, ob diese Person die nötigen Mittel hat, um in einer Region zu wohnen, die das gewünschte Paket an Gütern bereitzustellen in der Lage ist. Vermutlich sind die Straßen in Manhattan sauberer und die Mülleimer werden öfter geleert, als in der Bronx. Sicherlich würden die Einwohner eines nicht so sauberen Viertels nichts gegen einen Umzug haben, um das öffentliche Gut der sauberen Straßen und viele weitere konsumieren zu können. Dies ist jedoch schlicht keine Option, da vielen Menschen die Ressourcen fehlen, in Gebieten mit dem gewünschten Angebot an öffentlichen Gütern zu leben.

Die Frage soll hier also sein, inwiefern die zu erwartende Segregation nach den Einkommen auftritt und, ob sie wiederum in den unterschiedlichen Systemen mehr oder weniger zutage tritt.

H2: Verschiedenen Wahlsystemen gelingt es verschieden gut, der Wohlstandssegregation verursacht durch Umzugskosten, entgegenzuwirken.

4.4 Simulationsablauf

Im Folgenden soll nun ein exemplarischer Ablauf des hier analysierten Modells beschrieben werden. Dafür ist es sinnvoll, zunächst die einzelnen Elemente zu benennen, wie sie in Darstellung zwei, Anhang drei zu sehen sind. Danach werden diese Elemente und ihre Funktionen im zeitlichen Ablauf der Simulation (Abbildung eins in Anhang drei) beschrieben. Diese Beschreibung soll ausgehen von den einzelnen Gebieten, den Bürgern sowie den Parteien und dem Verhältnis dieser Elemente zueinander. Die gesamte Welt des Modells besteht aus einzelnen Regionen, welche wiederum von einer Anzahl Parteien und Bürger bevölkert werden. Bürger, also Individuen, können sich zwischen diesen Regionen bewegen, Parteien haben diese Möglichkeit nicht.

Abbildung 2: Tiebout-Welt in NetLogo

Visualisierung einer Tiebout-Welt mit 1000 Bürgern verteilt auf sechs Regionen und zwei Parteien pro Region. Quelle: Eigene Darstellung.

Die obige – bereits bekannte – Darstellung visualisiert das Programm in einer möglichst übersichtlichen Art und Weise. Jeder grüne Punkt steht für einen Bürger, jede gelbe Figur für eine Partei. Die Individuen sind in diesem Fall auf sechs Regionen verteilt. Bei den Regionen handelt es sich um zwei-Parteien-Systeme, weshalb jeweils zwei gelbe Männchen zu sehen sind.¹⁹

Jedes Gebiet besitzt eine sogenannte Plattform. Dies sind die Positionen zu den einzelnen Sachfragen, wie sie in dieser Region gerade umgesetzt werden. Wenn in der Tiebout-Welt beispielsweise zehn Issues relevant sind, könnte die Plattform von Region Nummer eins folgende Liste sein: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]. Dies würde bedeuten, dass das öffentliche Gut eins in dieser Region gerade angeboten wird, wohingegen für das Gut acht im Moment kein Geld zur Verfügung gestellt wird. Die Entscheidung über alle Sachfragen, also öffentlichen Güter, ist eine binäre ja-oder-nein-Entscheidung. Es gibt also entweder die Möglichkeit, ein Issue umzusetzen oder es nicht umzusetzen.²⁰

Alle Regionen werden bevölkert von Individuen. Sie haben zu allen Issues eine Präferenz, welche zufällig aus dem oben genannten Intervall von $[-400/N, 400/N]$ gezogen wird. Dies, sowie die Nutzenfunktion der Wähler, wurden von Kollman et al. übernommen. Außerdem evaluieren die Wähler ihre Distanz zu den jeweiligen Parteien. Diese Distanz berechnet sich gleich dem Nutzen eines Wählers in einer Region, mit dem Unterschied, dass nicht die Liste einer Plattform einer Region zur Berechnung hergezogen wird, sondern das Wahlprogramm einer Partei. Bürger wählen immer die Partei, welche ihren Nutzen maximiert. Das Wahlprogramm einer Partei ist in seinem Aufbau äquivalent zur Plattform einer Region, lediglich die Positionen zu den einzelnen Sachfragen können abweichen. Außerdem besteht in jedem Zeitschritt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil der Wählerschaft seine Präferenzen zu einer Anzahl von öffentlichen Gütern ändert. Darüber hinaus evaluieren die Bürger ihren potenziellen Nutzen, der ihnen in allen anderen Regionen erwachsen würde, sofern sie dort leben würden. Ist einer dieser potenziellen Nutzen höher als der Gegenwärtige, ziehen die Agenten immer in die Region, in der sie sich den höchsten Nutzen versprechen. Die Möglichkeit, einen solchen Umzug

¹⁹ Wahlsysteme werden immer für die ganze Tiebout-Welt einheitlich festgelegt. Es gibt also nicht die Möglichkeit, dass innerhalb einer Welt in verschiedenen Regionen verschiedenartig gewählt wird.

²⁰ Die Krux an dieser Umsetzung ist offensichtlich, dass sich die wenigsten politischen Entscheidungen auf eine solche Dichotomie reduzieren lassen und ein metrische, also mehrstufige angemessener wäre. Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit dem ursprünglichen Modell wird diese binäre Variante aber beibehalten.

aber tatsächlich auch zu tätigen, hängt ab vom Wohlstand des Umziehenden, sowie vom Wohlstandsniveau der Zielregion. Ist die Differenz zwischen diesen beiden Variablen zu groß, besteht für den Agenten keine Chance, den gewünschten Umzug tatsächlich vollziehen zu können.

In den bereits beschriebenen Akteuren Region und Wähler war es nun schon unumgänglich, auch einige Punkte des dritten Akteurs - den Parteien - anzusprechen. Dennoch werden diese nun noch einmal in ihrer Gesamtheit beschrieben. Ziel der Parteien ist es, ihr Programm als die Plattform der Region zu etablieren, soweit ihnen das vorgeschriebene Wahlsystem dies möglich macht. Dazu ist es nötig, möglichst viele Stimmen zu erhalten. Zu diesem Zweck unternehmen die Parteien in jedem Zeitschritt Umfragen bei zehn Prozent der Wähler ihrer Region. Auf Basis dieser Information evaluieren sie dann, welchen Stimmanteil sie gegenwärtig mit ihrem Programm erhalten würden. In jedem Zeitschritt können die Parteien außerdem drei zufällige Positionen ihres Programms abändern und abermals evaluieren, welchen Stimmanteil sie damit einfahren würden.²¹ Ist dieser Anteil höher als mit dem alten Programm, so wird das neue veränderte Wahlprogramm angenommen.

Vier mögliche Wahlsysteme wurden in die Simulation eingebaut. Das Erste und Einzige, das ohne Parteien auskommt, ist die direkte Demokratie. Dabei stimmen alle Bürger mit negativer Präferenz gegen eine Bereitstellung des Gutes und umgekehrt. Im oben dargestellten System mit Mehrheitswahlrecht wählen die Bürger die Partei, aus deren Programm sie sich den höchsten Nutzen versprechen. Das Programm der Partei, welche die meisten Stimmen erhält, wird künftig als Plattform der Region umgesetzt. Im Verhältniswahlrecht werden die Positionen der Parteien nach den von ihnen erhaltenen Stimmen gewichtet. Überschreiten die gewichteten Positionen der Parteien die Schwelle von 0,5, so wird das Issue umgesetzt, andernfalls nicht. Im Borda-Wahlsystem vergeben die Wähler Ränge für die Parteien. Die am meisten präferierte Partei (die den höchsten Nutzen abwirft) erhält den höchsten Rang, also die meisten Punkte. Bei fünf Parteien erhielte die von einem Wähler am meisten präferierte Partei vier Punkte, die am wenigsten

²¹ Die Beschränkung auf drei Positionen aus dem kompletten Programm bringt zum Ausdruck, dass sich Parteien nicht willkürlich nur an maximalen Stimmen ausrichten können, ohne einen nicht zu vernachlässigenden Glaubwürdigkeitsverlust hinnehmen zu müssen. Auch dies ist wieder ein Beispiel für begrenzt rationales Verhalten eines Agenten.

präferierte null. Die Partei, welche in diesem Verfahren über alle Wähler hinweg die meisten Gesamtpunkte erhält, gewinnt. Ihr Wahlprogramm wird als Plattform des Gebietes umgesetzt. (Vgl. Nohlen 2014: 176, 411)

Nachdem nun die einzelnen Elemente und ihr Verhältnis zueinander beschrieben wurden, wird die Simulation einmal anhand von Abbildung eins in Anhang drei im Zeitverlauf dargestellt. Das System beginnt damit, dass allen Bürgern zufällige Präferenzen zugeteilt werden. Gleiches gilt für die Wahlprogramme und Plattformen der Parteien. Außerdem erhalten alle Wähler einen zufälligen Betrag an Wohlstand, der im Fall eines gewünschten Umzuges relevant wird.

Zunächst wird für jeden Bürger in jeder Region ein Nutzen berechnet. Da alle Werte zufällig zugewiesen wurden, ist damit zu rechnen, dass viele Individuen sofort einen Umzug als wünschenswert erachten werden. Sofern ihnen ein solcher Standortwechsel im Hinblick auf ihre Ressourcen möglich war, verbleiben die Agenten nun in ihrer neuen Region. Ist das Wahlsystem der Gesellschaft die direkte Demokratie, so wird im nächsten Schritt eine Volksabstimmung über die umzusetzende Plattform durchgeführt. Hier gewinnt in der Regel die Median-Plattform. In allen anderen Systemen erfolgt ein Umweg über die Parteien. Diese führen unter ihren potenziellen Wählern nun, wie oben schon beschrieben, Umfragen durch, um ihre Chancen bei der ersten Wahl zu eruieren. Mithilfe eines sogenannten Hill-Climbing-Algorithmus²² passen sie ihre Programme zumindest ein Stück weit an, um ihre erwarteten Stimmen zu maximieren. Dies machen die Parteien so lange bis sozusagen ein Wahljahr kommt. Nun wählen die Wähler die Partei, von deren Programm sie sich den meisten Nutzen versprechen. Die Wahl geschieht immer gleich; jeder Bürger hat eine Stimme. Die Ausnahme bildet hier die Borda-Wahl, bei der sich die Anzahl der Abzugebenden Stimmen pro Bürger nach der Gauß'schen Summenformel berechnet: $\frac{n^2+n}{2}$, wobei n der höchste zu vergebende Rang ist.²³ Dies wird bei der Berechnung der Stimmverteilung in diesem System natürlich entsprechend berücksichtigt.

²² Dieser Algorithmus wird nach der Beschreibung von Kollman et al. umgesetzt. Hill-Climbing bedeutet hier, dass die Parteien sich iterativ langsam an ein stimmenmaximierendes Wahlprogramm herantasten. Dies machen sie indem sie in jedem Zeitschritt ihre Position zu drei zufälligen Sachfragen ändern und dann evaluieren, wie viele Stimmen sie mit diesem neuen Programm erhalten würden. Stellt der erwartete Stimmenanteil eine Verbesserung dar, wird das neue Programm angenommen (Vgl. Kollman et al. 1997: 983).

²³ Zur Erinnerung: Der höchste zu vergebende Rang ist die Anzahl der Parteien minus eins.

Sind die Präferenzen der Wähler nun aggregiert, passen die Regionen ihre Plattformen entsprechend an. Im folgenden Schritt ändern die Bürger ihre Präferenzen wiederum, wie oben beschrieben. Ist das System nicht mehr anfällig für derartige Fluktuationen und kommt es zu keinen großen Wanderungsbewegungen mehr, wird hier von einem Tiebout-Gleichgewicht gesprochen. Natürlich können die Bürger weiterhin ihre Präferenzen ändern, auch wenn schon ein solches Gleichgewicht entstanden ist. Eine Hypothese ist gerade die, inwiefern verschiedene Wahlsysteme es vermögen, mit einer verschieden volatilen Wählerschaft umzugehen. Sind die Bürger in ihren Präferenzen sehr unbeständig, so ist es durchaus zu erwarten, dass das System aus dem Gleichgewicht wieder ausbricht. Der beschriebene Kreislauf ließe sich theoretisch unendlich lange simulieren. Für die vorliegende Arbeit wurden immer zehn Wahlperioden beziehungsweise Zeitschritte simuliert.

Nun gilt es, die durchgeführten Simulationen und die dabei anfallenden Daten des Programms zu analysieren. Mit den früheren ABM von Kollman et al. und Seagren ist ein rückblickender Vergleich möglich, da die hier entworfene nicht-erweiterte Simulation in ihren Ergebnissen mit den beiden anderen ausreichend vergleichbar war. Das Hauptaugenmerk der Datenanalyse der erweiterten Version des ABM soll hier aber den beiden Hypothesen gelten.

5 Analyse der Simulation

An dieser Stelle werden die vom Modell generierten Daten analysiert. Dabei werden vor allem die beiden Hypothesen beleuchtet. Aber auch eine allgemeinere Interpretation der Ergebnisse soll stattfinden. Zunächst erfolgt eine Beschreibung der vorliegenden Daten. Insgesamt wurden 775.500 Simulationen durchgeführt. Davon durchlief jede einzelne jeweils zehn Wahlperioden beziehungsweise Zeitschritte. Nach diesen zehn Zeiteinheiten erfolgte der nächste Durchlauf. Insgesamt wurden somit 7.755.000 Zeitschritte simuliert. Davon entfallen jeweils 2.310.000 auf die drei Parteiensysteme. 825.000 Simulationen wurden für das System der direkten Demokratie durchgeführt. Diese Diskrepanz kommt schlicht dadurch zustande, dass das letztgenannte Wahlsystem ohne Parteien auskommt. Durch die verminderte Anzahl an Eingabevariablen sind weniger Simulationen notwendig. Für jede mögliche Kombination dieser Eingabeparameter wurden 50 Durchläufe simuliert.

Zunächst werden die deskriptiven Statistiken genauer beleuchtet. Bei kontraintuitiven Ergebnissen sollen dabei neben den Hypothesen zunächst auch einige allgemeinere Deutungsversuche zu der Simulation und ihren Daten unternommen werden.²⁴ Da die Analysen der nicht erweiterten Simulationen weitestgehend deskriptiver Natur waren, sollen in diesem Teil auch immer die Werte der hier entworfenen Simulation mit den früheren verglichen werden.

Danach werden Regressionsschätzungen vorgenommen, um die beiden Hypothesen einem letzten statistischen Test zu unterziehen.

5.1 Deskriptive Statistiken

Anhang eins zeigt deskriptive Statistiken in Form verschiedener Diagramme, die alle nach dem gleichen Schema erstellt wurden. Auf der x-Achse ist jeweils eine unabhängige Variable (UV) zu sehen, auf der y-Achse immer die vier abhängigen Variablen (AV). Dargestellt sind immer die Mittelwerte über alle simulierten Wahlperioden hinweg. Alle anderen in der Simulation enthaltenen Eingabeparameter (also UVs) wurden bei den Darstellungen auf ihrem jeweiligen Mittelwert fixiert. Angegeben sind auch immer die

²⁴ Hypothesengeleitete Forschung hat sich nicht grundlos bewährt. Damit soll hier auch nicht gebrochen werden. Dennoch hat gerade die Methode der ABM einen großen explorativen Anteil. Deshalb sollten interessante Muster und Ergebnisse in den Daten auf jeden Fall immer auch Berücksichtigung finden, ohne dabei natürlich die eigentlichen Hypothesen zu vernachlässigen.

Konfidenzintervalle der einzelnen Mittelwerte, die oft sehr eng ausfallen. Die Diagramme lassen außerdem schon gewisse Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Variablen erkennen. Die meisten davon stimmen gut mit der theoretischen Intuition von Tiebouts Theorie überein und bestätigen damit, dass die Simulation sich ihrer intendierten Programmierung gemäß verhält. Einige andere verhalten sich aber weniger den Erwartungen entsprechend. Für diese Analyse wurden vier abhängige Variablen gewählt. Diese sind: Pro-Kopf-Nutzen, Anzahl der Wohnortwechsel, Distanz zwischen den Plattformen der Regionen, Wohlstandsdispersion. Die ersten drei wurden bereits erklärt und von früheren Forschern schon verwendet.

Ausschließlich die Wohlstandsdispersion soll hier noch kurz erklärt werden. Diese ist der Variationskoeffizient zwischen den durchschnittlichen Wohlstandsniveaus der Regionen eines Zeitschrittes. So wohnen zu jeder Wahlperiode in verschiedenen Regionen verschiedene Bürger mit unterschiedlichen Ressourcen. Der Mittelwert dieser ergibt den Wohlstand der Region. Über alle diese wird nun zur Messung der Ungleichheit zwischen den Gebieten in der Tiebout-Welt der Variationskoeffizient (VK) berechnet.²⁵ Je höher dieser Koeffizient, desto mehr driften die einzelnen Regionen in Sachen Prosperität auseinander und desto höher ist folglich auch die Segregation nach den Einkommen.

Alle vier gewählten AVs messen verschiedene Dimensionen der Art und Weise, in der sich die Bürger gemäß ihren Präferenzen sortieren. Der Pro-Kopf-Nutzen zeigt an, wie gut es einem Wahlsystem gelingt, die Wünsche der Bürger zu befriedigen, während die Umzüge messen sollen, wieviel Durchmischung das System benötigt. Die Distanz zwischen den Plattformen der einzelnen Regionen zeigt an, wie die Sortierung ausgestaltet ist. Je geringer diese Distanz ist, desto homogener sind die Gebiete untereinander hinsichtlich ihrer Bürger-Präferenzen. Wie durch die Erklärung des VK schon deutlich wurde, ist es mit diesem möglich, zu bewerten, inwiefern die einzelnen Regime es vermögen, ein Auseinanderdriften der Gesellschaft in reiche und weniger reiche Gebiete zu verhindern.

²⁵ Denkbar sind zu diesem Zweck natürlich auch andere Maße, wie etwa der Gini-Koeffizient oder das Verhältnis der Einkommens-Dezile zueinander. Wegen seiner weiten Verbreitung und der Tatsache, dass er mit den gegebenen Daten relativ leicht zu berechnen war, fällt die Wahl hier aber auf den VK (Vgl. Maio 2007: 849–851).

Wenig überraschend ist, dass alle vier gewählten Maßzahlen, die in den folgenden Regressionen auch als abhängige Variablen behandelt werden, im Zeitverlauf ansteigen. Die Simulation wurde so konstruiert, dass die Wähler sich in verschiedene Regionen sortieren. Alle vier AVs messen verschiedene Dimensionen einer solchen Sortierung. Damit ist ein Anwachsen dieser Variablen mit fortschreitender Zeit zu erwarten. Zwar wäre Gegenteiliges durchaus interessant, aber es bedürfte doch zumindest einer weiteren Erklärung und vielleicht sogar einer Überprüfung der Simulation. Anhang eins, Diagramm eins verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Schon das Modell von Kollman et al. zeigte, dass der Pro-Kopf-Nutzen in allen Systemen mit der Anzahl der Regionen steigt. (Vgl. Kollman et al. 1997: 978) Ein Blick auf Diagramm zwei in Anhang eins zeigt, dass dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für das erweiterte Modell ebenfalls gilt. Auch die anderen AVs verhalten sich über die Anzahl der Regionen hinweg wenig überraschend. Die Wohlstandsdispersion sowie die Umzüge steigen an, je mehr Gebiete es gibt. Erwähnenswert ist, dass die Plattformen der Verwaltungseinheiten sich mit steigender Zahl angleichen. Dieser Angleichungsprozess deckt sich ebenfalls mit den Befunden der Modelle von Kollman et al. und Seagren. (Vgl. Seagren 2015: 206) Ein genauerer Blick auf die Daten gibt Aufschluss, was hier passiert. Es zeigt sich, dass bei zwei Regionen ein Bias besteht, der größere Unterschiede zwischen den Plattformen begünstigt. Im hier untersuchten, erweiterten Modell wird dieser Bias zusätzlich durch den Beta-Verteilten Wohlstand der Bevölkerung begünstigt, ein Faktor, der in den früheren Modellen nicht vorhanden war. Diese Tendenz nivelliert sich jedoch schnell, je mehr Auswahl den Bürgern für einen Standortwechsel zur Verfügung steht. Der zu erwartende 50 prozentige Unterschied zwischen den Plattformen wird sogar leicht unterschritten, was bedeutet, dass es den Wahl-Algorithmen gelingt, die Präferenzen der Wählerschaft besser als nur zufällig zu aggregieren.²⁶ Eine durchaus hoffnungsvolle Einsicht für die Demokratie. Am schlechtesten schneidet hier tatsächlich die direkte Demokratie ab. Dies steht nun in einem gewissen Gegensatz zu den Ergebnissen der ursprünglichen Simulation. Hier war es stets dieses System, welches die geringsten Distanzen aufwies. (Vgl. Kollman et al. 1997: 989)

²⁶ Zu erwarten wäre ein etwa 50 prozentiger Plattform-Unterschied, da die Positionen der Parteien als auch der Plattformen (0 oder 1) zufällig aus einer Gleichverteilung gezogen werden.

Eine offensichtliche Erklärung ist die Volatilität der Präferenzen seitens der Individuen, welche im erweiterten Modell eingeführt wurde. In den Parteien-Systemen wird die Meinung der Bürger mediiert und nur verzögert umgesetzt. Bei der direkten Demokratie hingegen schlägt sich die Unberechenbarkeit der Wählerschaft jederzeit und direkt auf das politische Programm einer Region durch.

Das dritte Diagramm in Anhang eins zeigt die Mittelwerte der vier AVs und ihre Werte über die Anzahl der in den Regionen zur Disposition stehenden Sachfragen hinweg. Unterwartet ist die Erkenntnis, dass der Pro-Kopf-Nutzen mit der Anzahl der Sachfragen sinkt. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat auch hierfür Erklärungsansätze. Vor allem die Psychologie und eine Disziplin der Wirtschaftswissenschaften, bekannt als *behavioral economics*, haben hier Beiträge geleistet. Aufbauend auf Kahneman und Tverskys Analysen zum Entscheidungsverhalten der Menschen kamen Forscher zu der Einsicht, dass mehr Auswahl nicht automatisch mehr Zufriedenheit und Glück beziehungsweise Nutzen bedeutet. (Vgl. Kahneman 2012) "In particular, increased choice among goods and services may contribute little or nothing to the kind of freedom that counts. Indeed, it may impair freedom by taking time and energy we'd be better off devoting to other matters." (Schwartz 2014: 5) Die übermäßige Auswahl, so betont Schwartz in seinen Ausführungen immer wieder, führe zu einer Paralyse, wodurch letztlich überhaupt keine Entscheidung getroffen werde, was wiederum einen geringeren Nutzen zur Folge habe. Die vorliegende Computersimulation vermag wenig bis nichts über die realweltlichen und empirischen Gründe zu sagen, die dazu führen, dass das subjektive Nutzengefühl von Menschen mit steigender Auswahl sinkt. Dies ist im Letzten eine empirische Frage. Die generierten Daten zeigen jedoch ganz klar, dass dies zumindest im vorliegenden Modell der Fall. Auch kann damit gezeigt werden, dass die grundlegenden Mechanismen, nach denen Menschen entscheiden und handeln, ein solches Systemverhalten hervorzubringen in der Lage sind. Je größer die Auswahl an öffentlichen Gütern, desto geringer der Nutzen der Bürger. Leider haben weder Kollman et al. noch Seagren in ihren Arbeiten den Zusammenhang von Sachfragen und Pro-Kopf-Nutzen untersucht. Dieser Fund hält sich außerdem über alle vier Wahlsysteme in fast gleicher Größenordnung. Es ist liegt folglich nahe zu vermuten, dass hier ein vom Wahlregime unabhängiges Phänomen am Werk ist. Da dieser interessante Fund jedoch nicht die eigentliche Frage der Arbeit ist, muss dieser kurze Exkurs genügen und auf weitere Forschungsanstrengungen verwiesen werden.

Wie die Skalen der einzelnen AVs in Diagramm vier zeigen, besteht hinsichtlich der Anzahl der Parteien kaum Varianz. Das erklärt sicherlich auch das recht sprunghafte Bild der Plots. Auf den sehr kleinteiligen Skalen führen schon die stochastischen Monte-Carlo Elemente des Programms zu großen Sprüngen der Mittelwerte. Dass sich die Simulation aber auch hier wie geplant korrekt verhält, zeigt die Tatsache, dass alle AVs in Zwei-Parteien-Systemen fast den identischen Wert aufweisen. Denn mit nur zwei Parteien sind die Funktionsweisen der Aggregationsalgorithmen sowohl in der Simulation als auch in der Wirklichkeit praktisch identisch.

Was die Volatilität der Wählerpräferenzen angeht, zeigt Diagramm fünf, dass sich alle vier AVs in allen Wahlsystemen relativ konstant auf immer gleichem Niveau bewegen. Beim Nutzen für die einzelnen Bürger ist es vor allem die direkte Demokratie, die hier ein kleines, aber merkliches Stück besser abschneidet. Dieser Unterschied von etwa einem Index-Punkt ist zwar statistisch signifikant, jedoch zu gering, um einer Interpretation standzuhalten. Alle AVs sind hier letztlich mehr durch das Wahlsystem beeinflusst, als durch die UV Volatilität.

In Diagramm sechs schneidet die direkte Demokratie hinsichtlich steigender Transaktionskosten für einen Wohnortwechsel der Agenten besser ab, als die anderen Systeme. Hier wird weniger Sortierung (also weniger Umzüge) benötigt, um einen höheren Pro-Kopf-Nutzen zu erzielen.²⁷ Der wohl interessanteste und zugleich rätselhafteste Fund der deskriptiven Analyse findet sich ebenfalls in Anhang eins, Diagramm sechs. Der Zusammenhang der Wohlstandsdispersion mit der dargestellten AV ist in der Tat nicht leicht zu erklären. Die Unterschiede im Wohlstand zwischen den Regionen steigen zunächst mit den Umzugskosten an, wie dies zu erwarten wäre. Auf einem Wert von etwa eins wird jedoch ein Maximum erreicht.²⁸ Danach sinkt der Graph bis etwa 2,4 und steigt dann wieder leicht an. In der ursprünglichen Simulation wurde dieser Eingabeparameter nur bis zu einem Wert von drei variiert.

²⁷ Dieser Zusammenhang ist nicht zwangsläufig. Wenige Umzüge müssen nicht immer bessere Sortierung bedeuten. Viele Wohnortwechsel können auch bedeuten, dass ein System zwar mehr Sortierung vornehmen muss, wenn es dabei aber einen höheren Pro-Kopf-Nutzen erreicht ist es immer noch überlegen. Es kann auch der Fall eintreten, in welchem es einem System beispielweise überhaupt erst gar nicht gelingt die nötige Anzahl an Umzügen für eine gute Sortierung mit hohem Nutzen pro Bürger zu Stande zu bringen. Gelingt es einem Wahlsystem natürlich hier hohe Werte, bei geringer Anzahl an Standortwechseln der Agenten zu erreichen, so kann es in jedem Fall als für die jeweiligen Umstände überlegen angesehen werden.

²⁸ Zur Erinnerung: Ein Wert von eins bedeutet hier, dass ein Bürger mindestens einmal so reich sein muss wie der Mittelwert seiner Zielregion, um einen Umzug vollziehen zu können.

An einer solchen Stelle werden ABM besonders interessant. Wie auch in der Realität, ist es zunächst nicht möglich nachzuvollziehen, was genau hier eigentlich passiert. Jedoch lässt sich ohne weiteres ein immer noch genauerer Blick auf die simulierte Wirklichkeit werfen. Genau das wurde in diesem Fall getan. Es wurden insgesamt noch einmal 102.000 Wahlperioden simuliert, um zu sehen, wie genau sich das System im Detail verhält.²⁹ Dazu wurde der maximale Faktor des Mittelwertes, der nötig ist, um einem Individuum den Umzug zu ermöglichen außerdem von drei auf fünf erhöht. Damit soll geklärt werden, ob die Dispersion des Wohlstandes tatsächlich jenseits des Faktors drei noch weiter ansteigt. Die Ungleichheit scheint tatsächlich wieder weiter anzusteigen, um schließlich um einen Wert von etwa 3,8 zu oszillieren. Eine detailliertere Analyse dieses Fundes erfolgt im Rahmen der Regressionsanalysen.

Damit wurde nun das Verhalten der simulierten Welt mit den älteren, nicht erweiterten Programmen verglichen. In Punkten in denen dies möglich war konnte gezeigt werden, dass sich die Ergebnisse Simulationen in gewissen Teilen durchaus ähnlich sind. Gerade aber wenn es um die Rangfolge der Maßzahlen geht, so treten mitunter Divergenzen hervor. Bevor nun eine schließende statistische Analyse mit der Methode der linearen Regression erfolgt, werden die deskriptiven Statistiken noch in Bezug auf die beiden Hypothesen beleuchtet.

Hinsichtlich Hypothese Nummer eins ist ein weiterer Blick auf Diagramm fünf in Anhang eins sinnvoll.

H1: Verschiedenen Wahlsystemen gelingt es verschieden gut, mit volatilen Meinungen und Präferenzen ihrer Wähler umzugehen.

Die genannte Darstellung zeigt, dass die Mittelwerte über die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten der Präferenzänderung hinweg tatsächlich verschieden sind. Auch eine Varianzanalyse und Tukey HSD-Tests, wie sie schon in Teil 4.2 dieser Arbeit angewandt wurden, bestätigen dies.³⁰ Ein erstes und Indiz für die Haltbarkeit der

²⁹ Um die Rechenzeit nicht über Gebühr in die Höhe zu treiben, wurden die anderen Eingabevariablen auf folgende Werte festgesetzt: Anzahl der Sachfragen: 6; Anzahl der Regionen: 6; Wahlsystem: Direkte Demokratie; Wahrscheinlichkeit einer Präferenzänderung der Wähler: 0;

³⁰ Die Varianzanalysen und HSD-Tests werden hier nicht berichtet. Die Konfidenzintervalle der Mittelwerte, die im Diagramm 5, Anhang 1 eingezeichnet sind, machen schon deutlich, dass Tests auf die Verschiedenheit dieser Werte signifikant ausfallen.

theoretischen Hypothese 1 ist damit gegeben.³¹ Davon abgesehen aber bewegen sich die einzelnen Wahlsysteme über die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten der Präferenzänderung hinweg jeweils auf recht stabilen Niveaus.

H2: Verschiedenen Wahlsystemen gelingt es verschieden gut, der Wohlstandssegregation, verursacht durch Umzugskosten, entgegenzuwirken.

Für Hypothese 2 zeigen die deskriptiven Statistiken kein so eindeutiges Bild. Für eine Interpretation ist jeweils die AV Wohlstandsdispersion in allen sieben Diagrammen von Bedeutung. Im Ergebnis ist zu sehen, dass für alle UVs die direkte Demokratie am schlechtesten abschneidet, da hier immer die größte Ungleichheit vorliegt. Die anderen Wahlsysteme liegen meist eher dicht beieinander. Für die UV Anzahl der Parteien liegt das Mehrheitswahlsystem auf dem letzten Platz. Wie bereits weiter oben angesprochen, ist diese UV jedoch nicht besonders belastbar in ihrer Interpretation.

Die deskriptive Analyse nahm alle simulierten Wahlperioden in den Blick und konzentrierte sich auch auf eine etwas allgemeinere Interpretation der Daten sowie einen Vergleich mit anderen Tiebout-Simulationen.³² Die im Folgenden berechneten Regressionsschätzungen konzentrieren sich ausschließlich auf den letzten, den zehnten Zeitschritt eines jeden einzelnen Simulationsdurchlaufs und orientieren sich einzig an den beiden Hypothesen der Arbeit.³³ Damit wird ein Querschnittsdesign in Form von OLS-Regressionsmodellen ermöglicht. Eine einfache Methode, die Zeit als UV miteinzubeziehen, wäre natürlich den Zeitschritt aufzunehmen. Für die beiden formulierten Hypothesen ist es jedoch vor allem von Interesse zu erfahren, wie der Stand der einzelnen Wahlsysteme am Ende der Simulationen ist.³⁴

³¹ Es sei noch einmal daran erinnert, dass diese Arbeit keine empirische ist. Das hier entworfene ABM enthält keine empirischen Elemente oder Daten. Jedoch können die beiden Hypothesen als Fragen an die Simulation betrachtet werden.

³² Es wurden auch deskriptive Analysen nur für Wahlperiode zehn aller Simulationen erstellt. Die relativen Verhältnisse zwischen den Systemen waren überall identisch. Das Niveau der AVs war erwartungsgemäß immer etwas höher. Da dies jedoch kaum überraschend und die deskriptive Analyse nur für den letzten Zeitschritt darüber hinaus keine neuen oder anderen Erkenntnisse liefert, wird aus Platzgründen auf diese zusätzlichen Diagramme verzichtet.

³³ Die einzelnen Fälle sind in den folgenden Regressionen jeweils die zehnten Zeitschritte einer jeden Simulation.

³⁴ Es wurden auch Parameterschätzungen der Regressionen mit Daten aller zehn Zeitschritte vorgenommen und diese dabei als UV in die Modelle mit aufgenommen. Ein großes Problem war, dass die UV Zeit alle anderen Effekte stark überlagert. Wie weiter oben schon angedeutet liegt dies daran, dass alle anderen Variablen aus Regressionssicht schlicht eine Teilmenge der Variable Zeit sind. Zeit ist keine wirklich

5.2 Inferenzstatistische Analyse

Bei Daten der realen Welt gibt es oft eine Vielzahl an Problemen. Die Daten sind spärlich und rauschen, niemand kann mit Gewissheit sagen, ob ein Effekt tatsächlich vorhanden ist oder nicht. Auch hier haben ABM den Vorteil, dass meist viele Beobachtungen vorliegen und unnötiges Rauschen in der Regel nicht vorkommt. Dennoch - oder gerade deswegen - sollten gute statistische Ergebnisse nicht überinterpretiert werden. Die Welt zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass das undurchdringliche Rauschen eines ihrer Wesensmerkmale ist. Es auszuschalten, kann nützlich sein, um das Wesentliche klarer zu sehen. Dennoch besteht immer die Gefahr, damit einen essentiellen Teil der Wirklichkeit außer Acht zu lassen oder schlicht falsch verstanden zu haben. Alle statistischen Analysen eines ABM sollten also immer mit Bedacht darauf interpretiert werden, welche möglichen Ergebnisse die Simulation überhaupt zulässt. Meist stehen alle Variablen zur Verfügung, die überhaupt erst die vorliegenden Daten generiert haben, somit sollten beispielsweise hohe oder zumindest ansehnliche R-Quadrat Werte in ihrer Bedeutung nicht einer empirischen Schätzung gleichgestellt werden.

5.3 Regressionsdiagnostik

Was die Güte der Regressionsmodelle angeht, sind diese auf jeden Fall als interpretierbar einzustufen. Einige Bemerkungen dazu sollen dennoch nicht unterschlagen werden.³⁵

Zwar gibt es in allen Modellen immer zwischen drei und fünf Ausreißer, diese haben jedoch auf Grund der hohen Fallzahlen kaum einen Einfluss auf die Schätzungen und wurden daher nicht ausgeschlossen. Außerdem dürfte eine theoretische Begründung für einen solchen Ausschluss schwerfallen.

Es sei außerdem darauf verwiesen, dass die Modelle mit der AV Wohnortwechsel keinen linearen, sondern einen flachen logarithmischen Zusammenhang aufweisen. Dieser ist auch in den Zusammenhängen der einzelnen UVs mit der genannten AV in Anhang eins zu sehen. Da die Kurve aber sehr flach verläuft, wurde darauf verzichtet eine Transformation in eine lineare Funktion vorzunehmen, um die Vergleichbarkeit mit den anderen, linearen Modellen besser gewährleisten zu können. Dass das lineare Modell

unabhängig von allen anderen UVs existierende, abgekoppelte Variable. Das Ablaufen der Simulation selbst, also all ihrer Algorithmen und Variablen definieren diese Zeit erst. Damit ist es schwierig diese als wirklich unabhängige Variable zusammen im allen anderen in eine Regressionsschätzung einzubringen. Das bekannte Problem firmiert gewöhnlich unter dem Stichwort Multikollinearität.

³⁵ Die Statistiken, Tabellen und Diagramme dazu wurden hier aus Platzgründen nicht eingefügt.

dennoch eine gute Anpassung an den flachen linearen Verlauf der logarithmischen Funktion aufweist, zeigen auch die hohen R-Quadrat Werte der Modelle über alle Wahlsysteme hinweg.

Die Residuen sind in allen Modellen nicht streng normalverteilt. Diese Abweichungen gehen jedoch vor allem auf Ausreißer über die 2-Sigma Grenze hinaus zurück. Die Anzahl dieser im Vergleich zur gesamten Zahl der Fälle ist ebenfalls, wie die Ausreißer der Regressionsschätzungen, vernachlässigbar. Somit können Normalverteilte Residuen als Annahme der linearen Regression ebenfalls als gegeben betrachtet werden. Wie in der wirklichen Welt verändert auch die Simulation die eingehenden Daten (verschiedene Verteilungen, etwa Beta- und Gleichverteilungen) derart, dass perfekt Normalverteilte Residuen eines Regressionsmodells ein Wunsch der theoretischen Statistik bleiben müssen.

Weiter fällt bei den Modellen mit den AVs Wohlstands-Segregation und Interjuris-Distanz, also dem Abstand zwischen den Plattformen der Regionen, auf, dass diese im Kontext eines ABM eine eher geringe Varianzaufklärung aufweisen. Dies ist der Fall, obwohl bei gerade diesen beiden Variablen ein guter linearer Zusammenhang nachgewiesen werden konnte und alle Annahmen der linearen Regression ebenfalls erfüllt sind. Es liegt somit nahe, dass zur Erklärung dieser beiden AVs weitere unabhängige Variablen ins statistische Modell hätten eingebracht werden müssen (*omitted variable bias*). (Vgl. Wooldridge 2013: 88–91) Selbstverständlich ist es möglich, viele weitere Variablen an anderen Stellen des Simulationsablaufes zu messen. Das würde jedoch ein weiteres vollständiges Design aller Faktorkombinationen mit der damit verbundenen Rechenzeit voraussetzen. Dies kann hier nicht mehr geleistet werden.

Um Multikollinearität auszuschließen, wurde für alle UVs der 16 Modelle der Varianzinflationsfaktor (VIF) berechnet. Wie bei vielen statistischen Maßzahlen gibt es auch hier eine gefühlte Myriade an Meinungen und Interpretationen, ab wann es nötig ist, das Regressionsmodell zu überdenken. Es werden hier die gängigsten untersucht und falls diese konfliktieren, gegeneinander abgewogen. Der VIF zeigt also die Stärke des Zusammenhangs eines Prädiktors mit einem anderen an. Ab einem Wert von zehn sprechen manche Forscher von einem problematischen Wert. Wieder andere sagen, dass, wenn der Durchschnitt aller VIFs aller UVs in der Regressionsschätzung größer als eins ist, von zu hoher beziehungsweise überhöhter Multikollinearität gesprochen werden kann.

Außerdem gibt es noch die sogenannte Toleranzstatistik, welche als die Inverse des VIF ($1/VIF$) berechnet wird. Diese Statistik wird als die verlässlichste zum Test von Multikollinearität angesehen und sollte für keinen Prädiktor kleiner als 0,2 sein. (Vgl. Field et al. 2013: 437)

Summa summarum sollte also für die VIFs aller unabhängigen Variablen im Modell gelten: kleiner als zehn, Durchschnitt nahe oder kleiner eins, Inverse nicht kleiner als 0,2. Für alle Modelle ergibt sich ein recht einheitliches Bild. Der durchschnittliche VIF liegt meist über dem erlaubten Mittelwert von eins. Ein einzelner Wert größer als zehn wurde aber niemals beobachtet. Das bedeutet, dass die Werte zwar nicht sehr weit nach oben ausreißen, aber konstant ein wenig über der erlaubten Schwelle liegen. Die Inverse beträgt fast immer mehr als 0,2 und deutet somit geringe Multikollinearität an. Die Ausnahme ist hier in einigen Modellen die Variable Pro-Kopf-Nutzen. Diese hat in aller Regel auch den höchsten VIF. Ein solches Resultat war erwartbar, ist doch vieles in der Simulation darauf ausgerichtet, den Nutzen der Wähler erst hervorzubringen. Dennoch und weil sich der VIF auch hier immer noch im Rahmen hält, soll diese Variable nicht aus den Schätzungen gestrichen werden, da es durchaus von Interesse ist, zu erfahren, wie der Nutzen der Menschen sich zu den anderen AVs verhält. Da diese Ergebnisse nun offensichtlich in einem gewissen Widerspruch zueinander stehen (zum Beispiel zu hoher durchschnittlicher VIF aber annehmbare Einzelwerte und Inversen) und zumindest ein gewisses Maß an Korrelation der UVs untereinander andeuten, sollten die Ergebnisse noch einmal kurz im Kontext von ABM betrachtet werden.

Zwar gibt es dazu keine dem Autor bekannte Literatur, doch es liegt nahe, dass Multikollinearität in einem ABM wesentlich einfacher und öfter zutage treten dürfte, als in empirischen Analysen. Die analysierten Variablen sind oft alle oder zumindest ein Großteil derer, die überhaupt vom Modell produziert werden können.³⁶ Ihr Zusammenspiel und Zusammenhang ist letztlich ein Kernelement der hier simulierten Welt. Damit können die gefundenen Werte für diese Annahme der OLS-Regression, wie auch die Koeffizienten dieser als durchaus interpretationswürdig angesehen werden.

³⁶ Dass dem nicht so sein muss, wurde weiter oben bereits angesprochen. Das zeigen auch die niedrigen R-Quadrat Werte einiger Schätzungen dieser Arbeit.

5.4 Ergebnisse der Analyse

Im Folgenden werden die vier Wahlsysteme anhand der geschätzten Regressionen verglichen und mit Blick auf die beiden aufgestellten Hypothesen interpretiert. Um die Modelle vergleichbar zu machen, wurden ausschließlich die nicht-standardisierten b-Werte berechnet. Dies bedeutet zwar, dass die Skalen der einzelnen Variablen bedacht werden müssen, jedoch ermöglicht es auch die für den Hypothesentest unabdingbare Vergleichbarkeit der Einflüsse der Variablen über die Modelle hinweg.

H1: Verschiedenen Wahlsystemen gelingt es verschieden gut, mit volatilen Meinungen und Präferenzen ihrer Wähler umzugehen.

Um diese Hypothese zu prüfen, muss als wichtigste unabhängige Variable jeweils die Volatilität der Bürger-Präferenzen betrachtet werden. Die anderen Variablen wurden als Kontrollvariablen eingebracht. Zwar ist die UV in allen Wahlsystemen bis auf die direkte Demokratie statistisch signifikant. Auf den Pro-Kopf-Nutzen als direkteste Messung der Performanz eines Wahlsystems hat die genannte UV aber keinen nennenswerten Einfluss. Dies gilt für alle vier Wahlsysteme. Auch die beta-Koeffizienten sind mit einem Höchstwert von -0.18 kaum der Rede wert.³⁷ Die niedrigen b-Werte sind also kein Resultat der Skalen der Variablen. Auch auf die Interjuris-Distanz als Maß der Positionsunterschiede zwischen den einzelnen Regionen haben die unsteten Meinungen der Wählerschaft keinen Einfluss. Zur Erinnerung: Je größer die Interjuris-Distanz, desto homogener sind Bewohner der einzelnen Gebiete in ihren Wünschen. Dies bedeutet aber auch, dass die Heterogenität zwischen den Regionen ebenfalls größer ist. Eine große Interjuris-Distanz bedeutet also eine Gesellschaft mit recht abgeschotteten Regionen.

Dass dies in der Tat der Fall ist, zeigen die Effekte dieser Variable in den Modellen mit der AV Anzahl Umzüge. Die Skala der UV Interjuris-Distanz reicht hier nur von null bis eins. Dennoch ist zu sehen, dass ein Anstieg um einen Skalenpunkt einen enormen Rückgang in der Anzahl der Umzüge zur Folge hat.³⁸ Ein Blick auf die beta-Koeffizienten bestätigt dies. Die UV Interjuris-Distanz ist in der Regel unter den Variablen, welche die Anzahl der Umzüge am meisten beeinflussen.

³⁷ Koeffizienten nicht tabellarisch ausgewiesen.

³⁸ Wie die deskriptiven Statistiken gezeigt haben bewegt sich die Anzahl der Umzüge im einstelligen Tausenderbereich.

Kollman et al. (1997: 988) deuteten in ihrer Arbeit an, dass die Anzahl der Umzüge auch ein Maß dafür ist, wie gut das jeweilige Wahlsystem es versteht, seine Bürger zu durchmischen und eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Präferenzen über alle Regionen hinweg zu gewährleisten. Dies würde durch mehr Umzüge deutlich. Versteht es nun also ein Wahlsystem gut, mit den Volatilen Wählern umzugehen, gelingt es diesem immer schnell, die Gesellschaft so umzustrukturieren, dass abermals alle zufrieden sind. Dies würde durch einen positiven Effekt der UV aus **H1** auf die AV Anzahl Umzüge deutlich, da für eine solche Umstrukturierung natürlich immer viele Umzüge nötig sind. Je größer diese Effekte, desto besser und responsiver reagiert das System auf die immer neuen Bedürfnisse seiner Bürger. Für die beiden AVs Interjuris-Distanz und Wohlstandssegregation sind die Effekte zwar immer signifikant, aber ebenfalls vernachlässigbar gering.

Somit muss **H1** im Rahmen dieser Arbeit verworfen werden. In keinem der Regressionsmodelle zeigen sich unterschiedliche Effekte der Volatilität der Bürger-Präferenzen auf die verschiedenen Performanz-Indikatoren der Wahlsysteme.

Abschließend sei zu **H1** noch gesagt, dass immer höchstens zehn Prozent der Wählerschaft zufällig ihre Präferenzen ändern konnten. Vorherige Simulationen zeigten, dass die Effekte jenseits von 25 Prozent in großer Zufälligkeit münden. Eine weitere Möglichkeit das Computermodell zu erweitern, wäre einen zusätzlichen Eingabeparameter einzuführen, der es ermöglicht, den Prozentsatz der unentschlossenen Bürger zu variieren. Dann könnte wiederum der Parameter-Raum mit allen Kombinationen abgesucht werden, vielleicht sogar ein Schwellenwert gefunden werden, ab dem eine Gesellschaft in totales Chaos und kaum vorhersehbare Zufälligkeit verfällt. Dies konnte hier leider nicht mehr umgesetzt werden, da es die nötige Laufzeit der Simulation von etwa einer Woche wesentlich verlängert hätte.

Für **H2** ist vor allem die letzte Spalte aller Modelle interessant. Diese zeigt die Einflüsse aller UVs auf die Wohlstandssegregation zwischen den Regionen. Je größer dieser Wert, desto weiter driften die mittleren Einkommen der Regionen auseinander.

H2: Verschiedenen Wahlsystemen gelingt es verschieden gut, der Wohlstandssegregation, verursacht durch Umzugskosten, entgegenzuwirken.

Die Ungleichheit des Wohlstandes zwischen den Regionen wird gemessen als der Variationskoeffizient. "More equal income distributions will have smaller standard deviations; as such, the CV [Coefficient of variation, PS] will be smaller in more equal societies." (Maio 2007: 850) Je größer also die Umzugskosten, desto höher sollte auch das Maß der Wohlstandsdispersion werden. Überraschenderweise ist genau das Gegenteil der Fall. Je höher die Umzugskosten, desto geringer die Ungleichheit und umgekehrt. Wie in Anhang eins, Diagramme fünf und sechs zu sehen ist, ist jedoch anzunehmen, dass dieser Zusammenhang nur und vor allem für Simulationen jenseits eines Kostenfaktors von eins gilt.

Schätzt man die Regressionen nur mit den Simulations-Durchläufen, welche höchsten einen Wert der Umzugskosten von eins hatten, dreht sich dieser Effekt in der Tat um. Der Effekt wird entweder sehr gering und bleibt gleichzeitig negativ oder wird sogar stark positiv.³⁹

Dass die Berechnungen korrekt sein müssen, zeigt ein Blick des Effekts der Umzugskosten auf die Umzüge. Tatsächlich nehmen mit dem Ansteigen dieser UV die vorgenommenen Wohnortwechsel drastisch ab. Es scheint also, als würden durch höhere Transaktionskosten der Agenten für einen Umzug zwar die Anzahl der Wohnortwechsel verringert, *gleichzeitig aber auch* die Wohlstandsunterschiede zwischen den Regionen.

Bestätigt wird dies durch den Zusammenhang der Wohlstandssegregation mit den anderen drei AVs. Gerade beim Pro-Kopf-Nutzen zeigt sich, dass höhere Ungleichheit auch höheren Nutzen bedeutet.

H2 kann dennoch bestätigt werden. Zwar hat die unabhängige Variable dieser Hypothese in den Modellen nicht die erwarteten Vorzeichen, trotzdem ist klar zu sehen, dass in den unterschiedlichen Systemen durchaus verschieden starke Effekte vorliegen. Auch Varianzanalysen, dargestellt durch die Konfidenzintervalle der Mittelwerte in Anhang eins, Diagramm sechs, haben dies bestätigt.

Was bleibt, ist eine Erklärung für dieses doch sehr wenig intuitive Verhalten der Simulation zu finden. Denkbar ist natürlich, dass mit steigenden Kosten nur noch wirklich reiche Wähler umziehen. Alle Unterschiede zwischen den Regionen sind also durch diese reichen Agenten verursacht. Der Wohlstand der einzelnen Individuen wird zu Beginn

³⁹ Nicht tabellarisch ausgewiesen.

jeder Simulation zufällig aus einer Beta-Verteilung gezogen, anschließend werden die Agenten abermals zufällig auf die Regionen verteilt. Der Erwartungswert des Wohlstandsunterschiedes ist somit null. Ziehen jetzt aber bei hohen Transaktionskosten nur noch wohlhabende Bürger überhaupt um, führt dies dazu, dass viel weniger Varianz zwischen den Gebieten verursacht werden kann und somit auch die Unterschiede gering bleiben. Dies würde auch die Oszillation in Anhang eins, Diagramm sechs jenseits eines x-Wertes von drei erklären.

Um diese Frage abschließend klären zu können, müsste das Computermodell mit einer größeren Zahl Agenten simuliert werden, um eine Population mit einer ebenfalls höheren Zahl an superreichen Individuen analysieren zu können. Außerdem müsste diese Anzahl über die Simulationen hinweg variiert werden. Dann müsste auch der Anteil der reichen Agenten irgendwann noch eine merkliche Änderung der durchschnittlichen Einkommen und damit der Wohlstandsunterschiede zwischen den Gebieten hervorrufen. Letztlich könnten auch diese Unklarheiten nur mit weiteren Durchläufen des Programms beantwortet werden und können hier nicht mehr geleistet werden.

6 Fazit

Wie es oft in der Wissenschaft der Fall ist, konnte auch diese Arbeit auf die gestellten Fragen keine endgültige Antwort geben. Tatsächlich wurde nur eine weitere rätselhafte Frage aufgeworfen. Diese betrifft den Zusammenhang von Ungleichheit und Glück beziehungsweise Ungleichheit und Nutzen in einer Gesellschaft. Die Frage danach ist wohl so alt wie die Frage nach der richtigen Politik und der richtigen Wirtschaftsweise selbst. Wieviel Ungleichheit braucht eine glückliche Gesellschaft? Manche würden sicherlich sagen, weniger davon ist immer besser. Andere würden sagen, dass ein gesundes Maß an Ungleichheit nicht nur nicht schädlich, sondern dem Glück eines Gemeinwesens sogar zuträglich ist. Der Zugang zu einer Antwort darauf ist sicher nicht nur ein theoretischer, sondern auch ein empirischer sowie ein philosophischer. Was hier aber beigetragen werden konnte, ist durch eine in der Politikwissenschaft bisher wenig genutzte Methode zu zeigen, dass das Verhältnis dieser beiden Faktoren keinesfalls simpel gestaltet ist. Wenn schon eine so einfach gestrickte Welt, wie die hier erschaffene, die komplexen Verhaltensmuster hervorbringt, welche ein so kontraintuitives Verhältnis der beiden Variablen zur Folge haben, welche unglaublichen Dinge müssen dann in der Realität erst ablaufen?

Was die volatilen Meinungen der Wähler angeht, kommt diese Arbeit zu einem Ergebnis, das sich als durchaus hoffnungsvoll für die Demokratie bezeichnen lässt. In allen untersuchten Wahlsystemen scheinen volatile Bürgerpräferenzen kaum einen Einfluss auf die Performanz und das Glück der Gesellschaft zu haben. Eine theoretische Arbeit, ohne die hier genutzte Methode, wäre sicher zu einem anderen Ergebnis gekommen. Die Überlegung, dass ständige Meinungsänderungen zumindest ein gewisses Problem in einem Gemeinwesen verursachen, ist dafür zu naheliegend. Doch durch den verlängerten theoretischen Arm der ABM, die es erlauben, viele Millionen Kombinationen an Möglichkeiten zu erforschen, konnte etwas anderes gezeigt werden. In den Ergebnissen der Simulation war zu sehen, dass die gängigen demokratischen Systeme und ihre Entscheidungsregeln gut in der Lage sind, eine gewisse Volatilität der Meinungen ihrer Bürger abzufangen.

Auch die deskriptive Analyse und deren etwas über den Tellerrand der Arbeit hinausblickende Interpretation konnte einige interessante Aspekte aufgreifen. So wurde

etwa das *paradox of choice*, welches mit immer größerer Wahlfreiheit einen immer geringeren Nutzen einhergehen lässt, auch in der hier simulierten Welt nachgewiesen.

An den komplexen Mustern, welche die Simulation zutage gefördert hat, wurde auch deutlich, dass eine Theorie der Public Choice tatsächlich in der Lage ist, emergentes Verhalten zu zeigen. Nach dem hier Dargestellten, fällt es schwer zu behaupten, dass die in den Daten gesehenen Muster ganz klar auf den einen oder anderen Agenten oder Algorithmus zurückzuführen waren. Es kann also mit gutem Recht von Emergenz gesprochen werden, da auf der Makroebene des Systems ein Verhalten beobachtet werden konnte, welches sich nicht ohne weiteres aus den Einzelteilen des Programms ableiten lässt.

Auch war es möglich zu zeigen, dass das Feld der Public Choice sich geradezu andient, mit der Methode der Agenten-basierten Modellierung und Computersimulation erforscht zu werden. Weitere Fortschritte in den Gebieten der Neurowissenschaft, Psychologie und Philosophie machen es in den kommenden Jahren hoffentlich immer besser möglich, das Verhalten der Menschen zu verstehen. Damit eingehend ist die Hoffnung, dass diese besser verstandenen Verhaltensweisen dann auch umso besser am Computer simuliert werden können, um die daraus resultierenden komplexen Interaktionsmuster zu studieren. Aber auch die Politikwissenschaft muss sich natürlich weiter den Strukturen widmen, welche die Bereitstellung öffentlicher Güter ermöglichen. Denn nur im Zusammenspiel von menschlichem Verhalten auf der einen und den Strukturen, in denen dieses Verhalten stattfindet, auf der anderen Seite kann die PC angemessen modelliert werden. Vielleicht wird es damit – um zum Anfang der Arbeit zurückzukehren – eines Tages wirklich möglich sein, die sozialen Welten im Kleinen detailliert und perfekt wiederzuerwecken. So detailliert und perfekt, dass es tatsächlich möglich ist, ein soziales System wie einen Gegenstand der Ingenieurskunst, selbst zu erschaffen und dabei völlig neu zu verstehen. Zurückblickend auf die Einleitung dieser Arbeit konnte Feynmans Ansprüchen leider nicht völlig entsprochen werden. Das Problem konnte nicht völlig von neuem entworfen werden. Dennoch war es möglich, die Welt zumindest insoweit nachzubauen, dass ein Blick in ihre Zusammenhänge geworfen werden konnte. So ist beispielsweise im Nachhinein klar, dass ein weiterer Eingabeparameter für den Anteil der Bürger, welche ihre Meinung ändern, wertvoll gewesen wäre. Auch eine größere Anzahl simulierter Wähler ist eine Erweiterung, welche für zukünftige Forschung im Auge behalten werden

muss. Diese beiden und alle weiteren Erweiterungen kommen natürlich immer zum Preis größerer benötigter Rechenleistung und längerer Laufzeit.

Abschließend kann auch Tiebouts Theorie einmal mehr als bestätigt angesehen werden. Sind gewisse Axiome gegeben, ist es Menschen tatsächlich möglich, sich so in verschiedenen Gebieten zusammenzufinden, dass Individuen mit ähnlichen Präferenzen in Nähe zueinander wohnen.

Literatur

- Abdi, Herve und Lynne Williams. 2010. Tukey's Honestly Significant Difference (HSD). In *Encyclopedia of research design*, Hrsg. Neil J. Salkind. Thousand Oaks, Calif: Sage.
- Arrow, Kenneth J. 1994. Methodological Individualism and Social Knowledge. *American Economic Review* 84 (2), 1–9. <https://www.jstor.org/stable/2117792>.
- Axelrod, Robert M. 1997. *The complexity of cooperation: Agent-based models of competition and collaboration*. Princeton, N.J: Princeton University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctt7s951>.
- Axtell, Robert, Robert Axelrod, Joshua M. Epstein und Michael d. Cohen. 1996. Aligning simulation models: A case study and results. *Computational and Mathematical Organization Theory* 1 (2), 123–141.
- Buchanan, James M. 1965. An Economic Theory of Clubs. *Economica* 32 (125), 1.
- Carsen, Thomas M. und Jeffrey J. Harden. 2014. *Monte Carlo simulation and resampling: Methods for social science*. Los Angeles: Sage.
- Cioffi-Revilla, Claudio. 2018. *Introduction to Computational Social Science: Principles and Applications*. Cham: Springer International Publishing. <http://www.springer.com/>.
- Dohse, Dirk. 1996. *Lokale öffentliche Güter, privatwirtschaftliche Standortwahl und räumliche Effizienz*. Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 1996. München: VVF.
- Dyson, George. 2016. *Turings Kathedrale: Die Ursprünge des digitalen Zeitalters*. Berlin: Ullstein.
- Epstein, Joshua M. und Robert Axtell. 1996. *Growing artificial societies: Social science from the bottom up*. Washington, D.C: Brookings Institution Press. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1813>.
- Feynman, Richard. 1988. Feynman's Blackboard. <http://archives-dc.library.caltech.edu/islandora/object/ct1%3A483>. Zugegriffen: 16. April 2019.
- Feynman, Richard Phillips, Ralph Leighton und Edward Hutchings. 1988. *"Surely you're joking, Mr. Feynman!": Adventures of a curious character*. Toronto: Bantam.
- Field, Andy, Jeremy Miles und Zoë Field. 2013. *Discovering statistics using R*. Los Angeles, Calif.: Sage.
- Janssen, Marco. 2019. *Tiebout sorting: ComSES*. <https://www.comses.net/codebases/ab497c2b-0d2d-468a-81ed-3ebedba84f59/releases/1.0.0/>.
- Kahneman, Daniel. 2012. *Thinking, fast and slow*. London: Penguin Books.

- Kirsch, Guy. 2004. *Neue Politische Ökonomie*. Stuttgart: Lucius & Lucius.
<http://www.utb-studi-e-book.de/9783838582726>.
- Kollman, Ken, John Miller und Scott Page. 1997. Political Institutions and Sorting in a Tiebout Model. *The American Economic Review* 87 (5), 977–992.
<http://www.jstor.org/stable/2951336>.
- Maio, Fernando de. 2007. Income inequality measures. *Journal of epidemiology and community health* 61 (10), 849–852.
- Marchi, Scott de und Scott E. Page. 2014. Agent-Based Models. *Annual Review of Political Science* 17 (1), 1–20.
- McDonald, James B. und Michael Ransom. 2008. The Generalized Beta Distribution as a Model for the Distribution of Income: Estimation of Related Measures of Inequality. In *Modeling Income Distributions and Lorenz Curves*, Hrsg. Duangkamon Chotikapanich, 147–166. New York, NY: Springer New York.
- Mitchell, Melanie. 2011. *Complexity: A guided tour*. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Mueller, Dennis C. 2003. *Public choice III*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Nohlen, Dieter. 2014. *Wahlrecht und Parteiensystem: Zur Theorie und Empirie der Wahlsysteme*. Opladen/Stuttgart: Budrich; UTB. <http://www.utb-studi-e-book.de/9783838540504>.
- Oates, Wallace E. 2006. The Many Faces of the Tiebout Model. In *The Tiebout model at fifty. Essays in public economics in honor of Wallace Oates*, Hrsg. William Alan Fischel, 21–45. Cambridge, Mass.
- Rose-Ackerman, Susan. 1983. Beyond Tiebout: Modeling the political economy of local government. In *Local Provision of Public Services. The Tiebout Model After Twenty-Five Years*, Hrsg. George R. Zodrow, 55–83. Burlington: Elsevier Science.
- Rubinfeld, Daniel L. 1987. Chapter 11 The economics of the local public sector. In *Handbook of Public Economics. Volume 2*, Hrsg. Alan Auerbach und Martin Feldstein, 571–645: Elsevier.
- Schelling, Thomas C. 1978. *Micromotives and macrobehavior*. New York: Norton.
- Schwartz, Barry. 2014. *The paradox of choice*: HarperCollins e-Books.
- Seagren, Chad W. 2015. A Replication and Analysis of Tiebout Competition Using an Agent-Based Computational Model. *Social Science Computer Review* 33 (2), 198–216. <https://doi.org/10.1177/0894439314534810>.
- Sunken, Jochen und Klaus Schubert. 2018. *Ökonomische Theorien der Politik: Eine Einführung*. Wiesbaden: Springer VS.
<http://www.springer.com/de/book/9783658196097>.

- Tiebout, Charles. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy* 64 (5), 416–424. <http://www.jstor.org/stable/1826343>.
- Vereinigtes Königreich. 2019. Guidance Visiting the UK after Brexit. <https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit>. Zugegriffen: 17.04.19.
- Wilensky, Uri. 1998. *NetLogo Tumor model*: Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Tumor>.
- Wilensky, Uri. 1999. *NetLogo*. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>.
- Wilensky, Uri und William Rand. 2007. Making Models Match: Replicating an Agent-Based Model. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 10.
- Wilensky, Uri und William Rand. 2015. *An Introduction to Agent-Based Modeling: Modeling Natural, Social, and Engineered Complex Systems with NetLogo*. Cambridge: The MIT Press. <http://gbv.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=3339969>.
- Wooldridge, Jeffrey M. 2013. *Introductory econometrics: A modern approach*. Mason Ohio: South-Western Cengage Learning.

Anhang 1: Diagramm 1: Die vier Maßzahlen im Zeitverlauf - Vergleich der vier Wahlsysteme

Eigene Daten; Dargestellt sind Mittelwerte über alle simulierten Wahlperioden hinweg; Alle anderen im Modell enthaltenen Variablen wurden konstant gehalten; Anzahl simulierte Wahlperioden insgesamt: 7755000.

Anhang 1: Diagramm 2: Die vier Maßzahlen nach Anzahl der Regionen - Vergleich der vier Wahlsysteme

Eigene Daten; Dargestellt sind Mittelwerte über alle Simulationen mit der jeweiligen Anzahl an Regionen hinweg; Alle anderen im Modell enthaltenen Variablen wurden konstant gehalten; Anzahl Simulationen insgesamt: 7755000.

Anhang 1: Diagramm 3: Die vier Maßzahlen nach Anzahl der Sachfragen - Vergleich der vier Wahlsysteme

Eigene Daten; Dargestellt sind Mittelwerte über alle Simulationen mit der jeweiligen Anzahl an Sachfragen hinweg; Alle anderen im Modell enthaltenen Variablen wurden konstant gehalten; Anzahl Simulationen insgesamt: 7755000.

Eigene Daten; Dargestellt sind Mittelwerte über alle Simulationen mit der jeweiligen Anzahl an Parteien hinweg; Alle anderen im Modell enthaltenen Variablen wurden konstant gehalten; Anzahl Simulationen insgesamt: 7755000.

Anhang 1: Diagramm 5: Die vier Maßzahlen nach Volatilität der Wähler-Präferenzen - Vergleich der vier Wahlsysteme

Eigene Daten; Dargestellt sind Mittelwerte über alle Simulationen mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit hinweg; Alle anderen im Modell enthaltenen Variablen wurden konstant gehalten; Anzahl Simulationen insgesamt: 7755000.

Anhang 1: Diagramm 6: Die vier Maßzahlen nach Umzugskosten - Vergleich der vier Wahlsysteme

Eigene Daten; Dargestellt sind Mittelwerte über alle Simulationen mit dem jeweiligen Faktor hinweg; Alle anderen im Modell enthaltenen Variablen wurden konstant gehalten; Anzahl Simulationen insgesamt: 7755000.

Anhang 1: Diagramm 7: Umzugskosten in der direkten Demokratie - detailliert

Eigene Daten; Dargestellt sind Mittelwerte über alle Simulationen mit dem jeweiligen Faktor hinweg; Alle anderen im Modell enthaltenen Variablen wurden konstant gehalten; Anzahl Simulationen insgesamt: 102000.

Anhang 2: Tabelle 1: Direkte Demokratie – OLS-Regressionen

	Pro-Kopf- Nutzen	Anzahl Umzüge	Interjuris- Distanz	Wohlstands- Segregation
Anzahl Sachfragen	-5.07 *** (0.01)	47.04 *** (3.16)	-0.01 *** (0.00)	-0.02 *** (0.01)
Anzahl Regionen	3.87 *** (0.01)	197.48 *** (2.89)	-0.02 *** (0.00)	0.24 *** (0.01)
Volatilität der Bürger-Präferenzen	-0.00 (0.00)	1.75 *** (0.12)	0.00 ** (0.00)	-0.00 *** (0.00)
Umzugskosten	-1.16 *** (0.06)	-2214.68 *** (4.55)	-0.10 *** (0.00)	-1.41 *** (0.02)
Anzahl Umzüge	0.00 (0.00)		-0.00 *** (0.00)	-0.00 *** (0.00)
Interjuris-Distanz	-4.64 *** (0.25)	-3287.53 *** (34.85)		-1.10 *** (0.07)
Wohlstands-Segregation	0.44 *** (0.01)	-94.38 *** (1.81)	-0.00 *** (0.00)	
Pro-Kopf-Nutzen		0.77 (0.55)	-0.00 *** (0.00)	0.04 *** (0.00)
N	75000	75000	75000	75000
R ²	0.87	0.80	0.49	0.30

Eigene Daten; Eigene Berechnungen; Koeffizienten sind nicht standardisierte Regressionskoeffizienten (b) einer OLS-Regression; Standardfehler in Klammern; *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.

Anhang 2: Tabelle 2: Mehrheitswahlrecht – OLS-Regressionen

	Pro-Kopf- Nutzen	Anzahl Umzüge	Interjuris- Distanz	Wohlstands- Segregation
Anzahl Sachfragen	-5.28 *** (0.01)	59.52 *** (1.80)	-0.01 *** (0.00)	0.01 * (0.00)
Anzahl Regionen	4.32 *** (0.01)	217.69 *** (1.64)	-0.01 *** (0.00)	0.27 *** (0.00)
Volatilität der Bürger- Präferenzen	-0.00 *** (0.00)	0.35 *** (0.07)	-0.00 *** (0.00)	-0.00 *** (0.00)
Anzahl Parteien	0.05 ** (0.02)	-7.80 *** (2.29)	-0.00 *** (0.00)	0.04 *** (0.00)
Umzugskosten	-1.23 *** (0.05)	-2593.28 *** (2.69)	-0.09 *** (0.00)	-1.13 *** (0.01)
Anzahl Umzüge	-0.00 *** (0.00)		-0.00 *** (0.00)	-0.00 *** (0.00)
Interjuris-Distanz	-2.85 *** (0.17)	-2854.38 *** (21.13)		-0.49 *** (0.04)
Wohlstands-Segregation	0.53 *** (0.01)	-103.71 *** (1.31)	-0.00 *** (0.00)	
Pro-Kopf-Nutzen		-1.26 *** (0.29)	-0.00 *** (0.00)	0.03 *** (0.00)
N	210000	210000	210000	210000
R ²	0.84	0.83	0.26	0.28

Eigene Daten; Eigene Berechnungen; Koeffizienten sind nicht standardisierte Regressionskoeffizienten (b) einer OLS-Regression; Standardfehler in Klammern; *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.

Anhang 2: Tabelle 3: Verhältniswahlrecht – OLS-Regressionen

	Pro-Kopf- Nutzen	Anzahl Umzüge	Interjuris- Distanz	Wohlstands- Segregation
Anzahl Sachfragen	-5.22 *** (0.01)	47.54 *** (1.77)	-0.01 *** (0.00)	-0.00 (0.00)
Anzahl Regionen	4.29 *** (0.01)	212.72 *** (1.63)	-0.01 *** (0.00)	0.28 *** (0.00)
Volatilität der Bürger- Präferenzen	-0.01 *** (0.00)	0.32 *** (0.08)	-0.00 *** (0.00)	-0.00 *** (0.00)
Anzahl Parteien	0.08 *** (0.02)	-7.22 ** (2.29)	-0.00 (0.00)	0.02 *** (0.00)
Umzugskosten	-1.51 *** (0.05)	-2615.15 *** (2.71)	-0.11 *** (0.00)	-0.95 *** (0.01)
Anzahl Umzüge	-0.00 *** (0.00)		-0.00 *** (0.00)	-0.00 *** (0.00)
Interjuris-Distanz	-4.35 *** (0.17)	-3218.31 *** (20.59)		-0.16 *** (0.03)
Wohlstands-Segregation	0.47 *** (0.01)	-92.30 *** (1.40)	-0.00 *** (0.00)	
Pro-Kopf-Nutzen		-1.70 *** (0.29)	-0.00 *** (0.00)	0.02 *** (0.00)
N	210000	210000	210000	210000
R ²	0.83	0.83	0.29	0.27

Eigene Daten; Eigene Berechnungen; Koeffizienten sind nicht standardisierte Regressionskoeffizienten (b) einer OLS-Regression; Standardfehler in Klammern; *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.

Anhang 2: Tabelle 4: Borda-Wahl – OLS-Regressionen

	Pro-Kopf- Nutzen	Anzahl Umzüge	Interjuris- Distanz	Wohlstands- Segregation
Anzahl Sachfragen	-4.90 *** (0.01)	66.12 *** (1.66)	-0.01 *** (0.00)	-0.03 *** (0.00)
Anzahl Regionen	4.35 *** (0.01)	192.49 *** (1.66)	-0.01 *** (0.00)	0.32 *** (0.00)
Volatilität der Bürger-Präferenzen	-0.01 *** (0.00)	0.33 *** (0.07)	-0.00 *** (0.00)	-0.00 *** (0.00)
Anzahl Parteien	-0.25 *** (0.02)	14.95 *** (2.29)	-0.00 *** (0.00)	-0.04 *** (0.00)
Umzugskosten	-0.04 (0.05)	-2629.30 *** (2.66)	-0.09 *** (0.00)	-0.83 *** (0.01)
Anzahl Umzüge	0.00 *** (0.00)		-0.00 *** (0.00)	-0.00 *** (0.00)
Interjuris-Distanz	-5.86 *** (0.17)	-2562.60 *** (21.13)		0.06 (0.03)
Wohlstands-Segregation	0.18 *** (0.01)	-94.88 *** (1.54)	0.00 (0.00)	
Pro-Kopf-Nutzen		6.13 *** (0.28)	-0.00 *** (0.00)	0.01 *** (0.00)
N	210000	210000	210000	210000
R ²	0.82	0.84	0.23	0.26

Eigene Daten; Eigene Berechnungen; Koeffizienten sind nicht standardisierte Regressionskoeffizienten (b) einer OLS-Regression; Standardfehler in Klammern; *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.

Anhang 3: Darstellung 1: Zeitliches Verlaufsdiagramm der Simulation mit Akteuren

Quelle: Eigene Darstellung.

Anhang 3: Darstellung 2: UML Zustandsdiagramm der Tiebout-Welt

Quelle: Eigene Darstellung.

Dieses Diagramm ist nach den Regeln der Unified Modeling Language (UML) erstellt. Die UML ist geeignet um Zusammenhänge und Zustände in einem ABM darzustellen. In ihr existieren vier grundlegende Beziehungen, in denen Entitäten zueinanderstehen können. Drei davon wurden hier verwendet und sollen deshalb kurz erklärt werden.

Aggregation ist sozusagen eine "besteht aus" Beziehung. Eine Entität auf einer höheren Ebene besteht aus einer Anzahl Akteuren oder Entitäten auf einer darunter liegenden Ebene. "A key feature of aggregation is that the members can survive without the aggregate." (Cioffi-Revilla 2018: 62 f.)

Komposition ist eine Stärkere Form der Aggregation. Hier können die Mitglieder auf einer niedrigeren Ebene nicht ohne die Entität auf der höheren Ebene existieren. (Vgl. Cioffi-Revilla 2018: 63)

Die **generische** Beziehung kann jede Art Beziehung beschreiben. Diese wird durch ein Verb auf dem Pfeil verdeutlicht. (Vgl. Cioffi-Revilla 2018: 64)

Die vier Entitäten des Programms und ihre Beziehungen zueinander sind im Diagramm dargestellt. In der oberen Hälfte stehen jeweils die Variablen, welche die Agenten besitzen. In der unteren Hälfte stehen immer die Aktionen beziehungsweise Funktionen, welche sie in der Lage sind auszuführen. Die Funktionen werden durch Klammern gekennzeichnet, dies deutet auch an, dass eine Funktion immer einen Eingabeparameter benötigt.

Anhang 3: Darstellung 3: Verlaufsdiagramm aus der Sicht des Tiebout-Gleichgewichtszustandes

Quelle: Eigene Darstellung.

Anhang 4: Histogramm und Wahrscheinlichkeitsdichte der theoretischen Wohlstandsverteilung

Eigene Darstellung; 5001 Ziehungen; die blaue gestichelte Linie ist der Mittelwert.

Anhang 5: Tabelle 1: Vergleich des Pro-Kopf-Nutzen bei einer Region

One Jurisdiction	Kollman, Miller, Page		Seagren		Schwabl	
	PCU	SE	PCU	SE	PCU	SE
Democratic referenda	2,69 (1)	0,12	2,32 (1)	0,10	2,48 (1)	0,10
Direct competition (two parties)	1,45 (2)	0,13	1,74 (2)	0,11	1,92 (2)	0,10
Direct competition (three parties)	0,67 (5)	0,13	0,61 (5)	0,12	0,79 (5)	0,10
Direct competition (seven parties)	0,33 (6)	0,13	0,27 (6)	0,11	0,53 (6)	0,09
Proportional representation (three parties)	1,33 (4)	0,13	1,21 (4)	0,12	1,38 (3)	0,10
Proportional representation (seven parties)	1,36 (3)	0,13	1,23 (3)	0,11	1,16 (4)	0,12

Anmerkung: PCU = per capita utility, Durchschnittlicher Nutzen; SE = standard error. Ränge in Klammern.

Anhang 5: Tabelle 2: Vergleich des Pro-Kopf-Nutzen bei mehreren Regionen

	Kollman, Miller, Page		Seagren		Schwabl	
	PKN	SE	PKN	SE	PKN	SE
Drei Regionen						
Direkte Demokratie	34,39	0,15	33,78	0,16	34,12	0,25
Mehrheitswahlrecht (Zwei Parteien)	34,15	0,14	34,56	0,11	34,76	0,10
Verhältnisswahlrecht (Drei Parteien)	35,56	0,11	34,85	0,11	35,10	0,17
Sieben Regionen						
Direkte Demokratie	48,29	0,13	48,18	0,12	48,06	0,22
Mehrheitswahlrecht (Zwei Parteien)	49,90	0,13	49,13	0,12	49,60	0,22
Verhältnisswahlrecht (Drei Parteien)	51,80	0,12	50,60	0,10	50,19	0,22
Elf Regionen						
Direkte Demokratie	55,45	0,12	55,34	0,11	55,43	0,22
Mehrheitswahlrecht (Zwei Parteien)	57,03	0,13	56,14	0,12	56,54	0,18
Verhältnisswahlrecht (Drei Parteien)	58,93	0,12	57,61	0,1	57,02	0,20

Anmerkung: PKN = Pro-Kopf-Nutzen, Durchschnittlicher Nutzen; SE = Standardfehler.

Anhang 5: Tabelle 3: Vergleich der Anzahl der Umzüge bei mehreren Regionen

	Kollman, Miller, Page		Seagren		Schwabl	
	UMZ	SE	UMZ	SE	UMZ	SE
Drei Regionen						
Direkte Demokratie	864,2	17,24	830,2	21,79	874,3	17,49
Mehrheitswahlrecht (Zwei Parteien)	915,7	14,67	1042,2	25,07	1026,10	10,01
Verhältnisswahlrecht (Drei Parteien)	1277,6	34,41	1230,8	28,60	1110,7	24,60
Sieben Regionen						
Direkte Demokratie	863,2	10,41	877,2	12,91	979,8	16,00
Mehrheitswahlrecht (Zwei Parteien)	1162,5	8,63	1196,4	29,39	1230,0	17,29
Verhältnisswahlrecht (Drei Parteien)	1371,1	25,75	1402,0	25,15	1201,5	19,44
Elf Regionen						
Direkte Demokratie	887,3	5,26	901,4	7,07	974,9	12,16
Mehrheitswahlrecht (Zwei Parteien)	1293,3	7,13	1253,2	20,27	1406,3	17,91
Verhältnisswahlrecht (Drei Parteien)	1420,3	21,74	1525,6	26,70	1190,0	16,20

Anmerkung: UMZ = Anzahl Umzüge, Durchschnittlicher Nutzen; SE = Standardfehler.

Anhang 5: Tabelle 4: Vergleich der Interjuris-Distanz bei mehreren Regionen

	Kollman, Miller, Page		Seagren		Schwabl	
	INT	SE	INT	SE	INT	SE
Drei Regionen						
Direkte Demokratie	61,58	0,84	59,39	0,49	63,64	0,61
Mehrheitswahlrecht (Zwei Parteien)	65,21	0,41	65,67	0,21		
Verhältnismahlrecht (Drei Parteien)	66,67	0,36	66,58	0,05	66,67	0,00
Sieben Regionen						
Direkte Demokratie	51,64	0,32	50,68	0,19	52,17	0,33
Mehrheitswahlrecht (Zwei Parteien)	53,96	0,23	53,73	0,14	54,67	0,20
Verhältnismahlrecht (Drei Parteien)	56,12	0,15	55,65	0,08	55,00	0,18
Elf Regionen						
Direkte Demokratie	50,76	0,23	50,12	0,13	51,31	0,17
Mehrheitswahlrecht (Zwei Parteien)	52,26	0,13	51,94	0,08	52,93	0,11
Verhältnismahlrecht (Drei Parteien)	53,32	0,09	53,22	0,05	52,26	0,14

Anmerkung: INT = Distanz zwischen den Plattformen der Regionen (Interjuris-Distanz), Durchschnittlicher Nutzen; SE = Standardfehler.

Anhang 5: Tabelle 5: Vergleich des Pro-Kopf-Nutzen bei einer Region

	Kollman, Miller, Page		Seagren		Schwabl	
	PCU	SE	PCU	SE	PCU	SE
Democratic referenda	2,69 (1)	0,12	2,32 (1)	0,10	2,48 (1)	0,10
Direct competition (two parties)	1,45 (2)	0,13	1,74 (2)	0,11	1,92 (2)	0,10
Direct competition (three parties)	0,67 (5)	0,13	0,61 (5)	0,12	0,79 (5)	0,10
Direct competition (seven parties)	0,33 (6)	0,13	0,27 (6)	0,11	0,53 (6)	0,09
Proportional representation (three parties)	1,33 (4)	0,13	1,21 (4)	0,12	1,38 (3)	0,10
Proportional representation (seven parties)	1,36 (3)	0,13	1,23 (3)	0,11	1,16 (4)	0,12

Anmerkung: PKN = Pro-Kopf-Nutzen, Durchschnittlicher Nutzen; SE = Standardfehler. Ränge in Klammern.

Anhang 5: Tabelle 6: Maßzahlen nach zehn Wahlperioden – Vergleich mit anderen Simulationen

Maßzahlen nach zehn Wahlperioden - Vergleich mit Kollman et al.									
Pro-Kopf-Nutzen (PKN), Anzahl der kumulierten Umzüge (UMZ), Inter-Platform-Distanz zwischen den Regionen in Prozent (INTER)									
Anzahl Regionen	3			7			11		
	PKN	UMZ	INTER	PKN	UMZ	INTER	PKN	UMZ	INTER
Direkte Demokratie	0,14	-25,15	2,19*	-0,49*	86,96 ***	-4,64	-0,31	84,37 ***	-0,12
Mehrheitswahl (zwei Parteien)	0,46*	122,54 ***	1,27 ***	-0,07	416,59 ***	0,63*	-0,02	464,67 ***	0,38**
Verhältnismahl (drei Parteien)	-0,45*	-286,66	0,09	-1,81 ***	-185,04 ***	-1,43 ***	-2,48 ***	-229,23 ***	-0,78 ***

Werte sind die Differenzen zwischen den Durchschnitts der Maßzahlen der Replikation dieser Arbeit und Kollman et. al (1997) über 200 Simulationen hinweg. Statistische Signifikanzen sind Signifikanzen des Tukey Honest Significant Differences Test.

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05. Die Nullhypothese ist, dass kein Unterschied zwischen den Maßzahlen der beiden Simulationen existiert.

Maßzahlen nach zehn Wahlperioden - Vergleich mit Seagren									
Pro-Kopf-Nutzen (PKN), Anzahl der kumulierten Umzüge (UMZ), Inter-Platform-Distanz zwischen den Regionen in Prozent (INTER)									
Anzahl Regionen	3			7			11		
	PKN	UMZ	INTER	PKN	UMZ	INTER	PKN	UMZ	INTER
Direkte Demokratie	0,43	50,42	5,20 ***	-0,31	63,50 ***	2,62	-0,10	79,44	0,74 **
Mehrheitswahl (zwei Parteien)	0,21	-48,67	1,35 ***	0,81 ***	68,07 *	1,12 ***	0,84 ***	88,26 ***	0,86 ***
Verhältnismahl (drei Parteien)	0,39*	489,43 **	0,19	-0,42 *	-260,10 ***	-0,64 ***	-1,04 ***	-324,70 ***	-0,67 ***

Werte sind die Differenzen zwischen den Durchschnitts der Maßzahlen der Replikation dieser Arbeit und Seagren (2015) über 200 Simulationen hinweg. Statistische Signifikanzen sind Signifikanzen des Tukey Honest Significant Differences Test.

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05. Die Nullhypothese ist, dass kein Unterschied zwischen den Maßzahlen der beiden Simulationen existiert.

Ich habe die Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die Arbeit nicht bereits an einer anderen Hochschule zur Erlangung eines akademischen Grades eingereicht.

Die vorgelegten Druckexemplare und die vorgelegte digitale Version sind identisch